

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Einfluss eines Schulhundes auf exekutive Funktionen

Eine Literatarbeit zum aktuellen
Forschungsstand

Eingereicht von: Rahel Gehriger
Begleitung: Seline Soom
Abgabedatum: Juni 2020

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit erforscht anhand aktueller Grundlagenliteratur und Studien Zusammenhänge zwischen dem Einsatz eines Schulhundes und der Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern. Die Literaturliste gibt einen Überblick über zentrale Begriffe und Konzepte rund um die exekutiven Funktionen und tiergestützte Interventionen. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse werden Studien untersucht, welche mit Hunden in Schulen durchgeführt wurden. Die Ergebnisse werden strukturiert aufgezeigt. Es werden herausgefilterte Zusammenhänge dargelegt und diskutiert. Die festgestellten Tendenzen sind vielversprechend und sollten durch Forschung im Bereich Schulhund und exekutive Funktionen weiter untersucht werden.

Abkürzungsverzeichnis

AAA	Animal Assisted Activity
AAT	Animal Assisted Therapy
ADS/ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
EF	Exekutive Funktionen
ESAAT	European Society for Animal Assisted Therapy
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
IAHAIO	International Association of Human-Animal Interaction Organizations
IEMT	Institut für interdisziplinäre Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung
ISAAT	International Society for Animal Assisted Therapy
SHP	Schulische Heilpädagogin / schulischer Heilpädagoge
TGA	Tiergestützte Aktivitäten
TGI	Tiergestützte Interventionen
TGP	Tiergestützte Pädagogik
TGT	Tiergestützte Therapie
ZNL	TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Ausgangslage und Begründung der Themenwahl.....	1
1.2 Heilpädagogische Relevanz der Thematik und Zielsetzung	1
1.3 Fragestellungen	3
1.4 Aufbau der Arbeit	3
2. Theoretische Auseinandersetzung	4
2.1 Exekutive Funktionen.....	4
2.1.1 Definition und Begriffsklärung	4
2.1.2 Bereiche der exekutiven Funktionen.....	5
2.1.3 Entwicklung der exekutiven Funktionen.....	8
2.1.4 Bedeutung der exekutiven Funktionen.....	9
2.1.5 Förderung der exekutiven Funktionen	12
2.2 Tiergestützte Interventionen.....	13
2.2.1 Definitionen und Begriffsklärung	13
2.2.2 Geschichte tiergestützter Interventionen.....	16
2.2.3 Wirkmechanismen tiergestützter Interventionen	17
2.2.4 Effekte von tiergestützten Interventionen.....	19
2.2.5 Tiergestützte Pädagogik und Schulhunde	22
3. Forschungsmethodisches Vorgehen	24
3.1 Qualitative Inhaltsanalyse	25
3.2 Literaturkorpus	26
3.2.1 Hergovich, Monshi, Semmler und Zieglmayer (2002)	29
3.2.2 Kotrschal und Ortbauer (2003)	31
3.2.3 Gee, Christ und Carr (2010a)	33
3.2.4 Gee, Church und Altobelli (2010b).....	35
3.2.5 Gee, Gould, Swanson und Wagner (2012)	37
3.2.6 Beetz (2013).....	38

3.2.7 Hediger und Turner (2014)	40
3.3 Analysetechnik.....	41
3.4 Kategoriensystem	42
3.5 Analyseeinheiten.....	44
3.6 Codieren	44
3.7 Analyse.....	44
4. Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse.....	45
5. Diskussion.....	49
5.1 Zusammenhänge Schulhund und exekutive Funktionen	49
5.1.1 Einfluss auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen.....	49
5.1.2 Bessere Ausprägung der exekutiven Funktionen.....	51
5.2 Beantwortung der Fragestellungen	53
5.3 Konsequenzen für weitere Forschung.....	54
6. Reflexion und kritische Würdigung der Arbeit	55
7. Fazit und persönlicher Ausblick	57
8. Danksagung	57
Tabellenverzeichnis.....	58
Abbildungsverzeichnis.....	58
Literaturverzeichnis	58
Anhang.....	61

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage und Begründung der Themenwahl

Im Kindergarten fällt immer wieder auf, dass es einigen Kindern Mühe bereitet, in Kreissequenzen ihre Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, sich nicht ablenken zu lassen, sich nicht mit etwas anderem als dem Unterrichtsinhalt zu beschäftigen, ruhig zuzuhören und auf dem Stuhl sitzen zu bleiben. In der Primarschule zeigen viele Kinder Schwierigkeiten, zielgerichtet an die Arbeit zu gehen, nachdem die Klassenlehrperson einen Auftrag erteilt hat, oder es gelingt ihnen nicht einmal, den Auftrag zu erfassen. Sie rufen in den Unterricht, anstatt aufzustrecken, oder reagieren unangebracht und sehr emotional, wenn es nicht so läuft wie sie sich das vorstellen.

Kinder, die sich leicht ablenken lassen, ihre Wünsche sofort erfüllt haben möchten, wenig Ausdauer zeigen, schnell frustriert sind und immer wieder unangemessen reagieren, können über unzureichend entwickelte exekutive Funktionen (EF) verfügen (vgl. Spitzer, Kubesch & Walk, 2017, S. 2).

In ihrem Praxisprojekt im zweiten Semester des Studiums an der HfH entwickelte die Verfasserin aufgrund der obigen Beobachtungen ein Handlungsmodell zur Verbesserung der exekutiven Funktionen und erprobte es in einem Kindergarten. Die Resultate waren grundsätzlich positiv, alle fokussierten Kinder konnten ihre exekutiven Funktionen zumindest in Teilbereichen verbessern. Die Umsetzung eines solchen Programms benötigt jedoch sehr viel Unterrichtszeit. Diese Zeit steht im schulischen Alltag aber nicht immer zur Verfügung. Deshalb stellte sich die Frage, ob die exekutiven Funktionen auch ohne einen solch grossen Zeitaufwand im Rahmen tiergestützter Pädagogik (TGP) durch die Anwesenheit eines Schulhundes gefördert werden können.

1.2 Heilpädagogische Relevanz der Thematik und Zielsetzung

Neben Kindern, die oben beschriebenes Verhalten zeigen, verfügen auch Kinder mit Rechenstörungen, Lese-Rechtschreib-Schwäche oder einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADS/ADHS) über beeinträchtigte exekutive Funktionen (vgl. Spitzer et al., 2017, S. 7-9). Exekutive Funktionen sind von zentraler Bedeutung für die Lernleistung. Sie bilden die Grundlage für gelingendes Lernen und sagen mehr über den Schulerfolg aus als der Intelligenzquotient (vgl. Stuber-Bartmann, 2018, S. 18).

Die Förderung der exekutiven Funktionen im Vorschul- und frühen Schulalter ist wesentlich, da die deutlichsten Entwicklungsschritte in diesen Jahren stattfinden und alle späteren Entwicklungen auf diesen Fähigkeiten aufbauen (vgl. Roebers, Röthlisberger, Neuenschwander & Cimeli, 2014, S. 11). Es ist wichtig, sowohl zu Hause als auch im Kindergarten und in der Schule diese Gehirnfunktionen zu fördern (vgl. Spitzer et al., 2017, S. 1).

Schaut man sich im Lehrplan 21 unter *Grundlagen die Schwerpunkte des 1. Zyklus* an, so wird unter *individuelle Voraussetzungen* bemerkt, dass Entwicklungs- und Lernprozesse von den individuellen Voraussetzungen abhängen. Die Kinder unterscheiden sich beim Eintritt in den 1. Zyklus in Bezug auf ihren individuellen Entwicklungsstand stark. „Ausgehend von dieser Heterogenität besteht das Ziel darin, die Entwicklung und das Lernen aller Kinder anzuregen und zu fördern“ (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2017, S. 25).

Die exekutiven Funktionen können auf vielfältige Art und Weise gefördert werden. Walk und Evers nennen zum einen die kognitive Förderung und gehen dabei vor allem auf die Interaktionen zwischen Lehrkräften/Eltern und Kind sowie Hilfsmittel wie Symbolkarten und Pläne ein. Auch Trainings am Computer sowie das Konzept *Tools of the Mind*¹ zählen sie zu den kognitiven Fördermassnahmen. Sport, Bewegung und spielerische Förderung werden als weitere Fördermöglichkeiten aufgeführt (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 35-46).

Gemäss Beetz und Hediger werden beständig neue Methoden und Programme zur Förderung kognitiver Prozesse entwickelt und dabei immer öfter tiergestützte Interventionen (TGI) im Zusammenhang mit Förderprogrammen genannt (vgl. Beetz & Hediger; zitiert nach Beetz, Riedel & Wohlfarth, 2018, S. 259).

Der Einsatz von Hunden in der Schule hat sich im deutschsprachigen Raum seit der Jahrtausendwende stark weiterentwickelt. Pädagogische Massnahmen können vom Einsatz von Tieren sehr profitieren, wie die Praxis zeigt. Wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Schulhund sind zurzeit noch recht überschaubar. Befunde zur Mensch-Hund-Interaktion erlauben jedoch eine Ableitung grundlegender Mechanismen, welche die positiven Wirkungen von Hunden im pädagogischen Kontext erklären können (vgl. Beetz, 2019, S. 9-10).

¹ Das Kindergartenkonzept *Tools of the Mind* enthält ein spielerisches Training für die alltagsintegrierte Förderung der exekutiven Funktionen. Es wurde von Elena Bodrova und Deborah Leong von der State University of New Jersey (USA) entwickelt (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 37).

Die vorliegende Masterarbeit verfolgt, gestützt auf die bisherigen Ausführungen, das Ziel zu klären, ob ein Zusammenhang zwischen dem Einsatz eines Schulhundes und der Förderung der exekutiven Funktionen aufgezeigt werden kann. Die Literaturarbeit zum aktuellen Forschungsstand soll anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse mögliche Zusammenhänge herausfiltern und darlegen. Wenn durch diese Arbeit dahingehende Schlüsse gezogen werden können, dass sich die exekutiven Funktionen durch die Anwesenheit eines Schulhundes fördern lassen, ergeben sich daraus spannende und wegweisende Erkenntnisse für die weitere Arbeit als Schulische Heilpädagogin (SHP) im Schulalltag.

1.3 Fragestellungen

Für die vorliegende Masterarbeit ergibt sich folgende Hauptfragestellung mit zwei Unterfragen:

- Welche Zusammenhänge zwischen dem Einsatz eines Schulhundes und der Förderung der exekutiven Funktionen lassen sich finden?
 - Inwiefern können exekutive Funktionen durch einen Schulhund gefördert werden?
 - Welche Konsequenzen lassen sich daraus für die Arbeit der SHP im sonderpädagogischen Setting ableiten?

1.4 Aufbau der Arbeit

Nach der nun abgeschlossenen Einleitung folgt in Kapitel 2 dieser Arbeit die theoretische Auseinandersetzung mit zentralen Begriffen und Konzepten rund um die exekutiven Funktionen und tiergestützte Interventionen. In Kapitel 3 dieser Literaturarbeit wird das forschungsmethodische Vorgehen detailliert beschrieben. Die resultierenden Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse werden in Kapitel 4 dargestellt. Die Diskussion in Kapitel 5 zeigt Zusammenhänge zwischen einem Schulhund und der Förderung der exekutiven Funktionen auf, beantwortet die Fragestellungen und leitet Konsequenzen für die weitere Forschung ab. Zum Schluss werden in den Kapiteln 6 und 7 das methodische Vorgehen dieser Masterarbeit reflektiert, ein Fazit gezogen sowie ein persönlicher Ausblick gegeben.

2. Theoretische Auseinandersetzung

Um im weiteren Verlauf dieser Arbeit aufzeigen zu können, welche Zusammenhänge zwischen dem Einsatz eines Schulhundes und der Förderung der exekutiven Funktionen sich allenfalls finden lassen, ist es in einem ersten Schritt wichtig, zentrale Begriffe und Konzepte zu den exekutiven Funktionen und zu tiergestützten Interventionen darzulegen.

2.1 Exekutive Funktionen

2.1.1 Definition und Begriffsklärung

Der Begriff der exekutiven Funktionen stammt ursprünglich aus dem Bereich der Neurowissenschaften. Dort wurde er eingeführt, um Störungsbilder von Patienten mit spezifischen Hirnverletzungen oder -erkrankungen zu beschreiben. „Unter exekutiven Funktionen werden heute auch bei gesunden Kindern und Erwachsenen kognitive Kontroll- und Regulationsprozesse zusammengefasst, die ein schnelles, zielorientiertes und situationsangepasstes Denken und Handeln ermöglichen und gleichzeitig unangebrachtes Verhalten hemmen“ (Roebers et al., 2014, S. 10). Dass es sich bei den EF um Prozesse handelt, beschreibt auch Stuber-Bartmann: „Es sind höhere geistige Prozesse, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen, d.h. mit denen das Verhalten, die Aufmerksamkeit und die Gefühle zielgerichtet gesteuert werden können“ (2018, S. 13).

Exekutive Funktionen hängen eng mit der Selbstregulation zusammen. Laut Stuber-Bartmann liegen die EF als höhere geistige Prozesse der Selbstregulation zugrunde (vgl. Stuber-Bartmann, 2018, S.10). Auch Kubesch beschreibt, dass die drei exekutiven Funktionen – Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität – im Zusammenspiel verantwortlich sind für selbstreguliertes Verhalten (vgl. Kubesch, 2016, S. 15). Selbstregulation wird von Stuber-Bartmann folgendermassen definiert: „Der Begriff Selbstregulation umschreibt die Fähigkeit, Gefühle, Gedanken und Handlungen kontrollieren und steuern zu können“ (2018, S. 10). Dabei sind die EF als kognitiver Aspekt an der Selbstregulation beteiligt. Biologische und emotionale Aspekte sind weitere Komponenten, welche die Selbstregulation beeinflussen. Diese drei Komponenten können nicht isoliert voneinander betrachtet werden, denn sie beeinflussen sich gegenseitig (vgl. Roebers et al., 2014, S. 9-10).

Aus diesen Definitionen und Ausführungen erschliesst sich, dass es sich bei der Selbstregulation um eine Fähigkeit handelt und die EF geistige Prozesse sind, welche benötigt werden, um die Selbstregulation zu erreichen. Dieser Zusammenhang wird mit folgender Darstellung noch verdeutlicht:

Abbildung 2: Zusammenhang EF – Selbstregulation

(Quelle: Stuber-Bartmann, 2018, S. 19)

2.1.2 Bereiche der exekutiven Funktionen

Roebbers et al. führen aus, dass vor allem die *Reaktionshemmung* (auch als Inhibition bezeichnet), das *Arbeitsgedächtnis* und die *flexible Aufmerksamkeitssteuerung* zu den exekutiven Funktionen gehören. Diese drei Komponenten sind die zentralen Informationsverarbeitungsprozesse und bilden somit die Grundlage. Es wird aber explizit noch auf eine *zielgerichtete Beharrlichkeit* als weiterer Aspekt der EF hingewiesen. Damit ist die Fähigkeit gemeint, ein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und bei einer Sache zu bleiben bis sie erledigt ist. Des Weiteren werden auch die Fähigkeiten zur *Planung/Organisation* und zur *Entdeckung und Verbesserung eigener Fehler* erwähnt (vgl. Roebbers et al., 2014, S. 7-9).

Geistige Fähigkeiten wie die *Handlungsplanung*, die *Organisation des Verhaltens*, *Zeitgefühl und Zeitmanagement*, die *Flexibilität des Verhaltens*, der *Arbeitsspeicher*, die *Selbststeuerung/Selbstregulation*, *Metakognition* und *Handlungskontrolle* gehören laut Brunsting zu den exekutiven Funktionen (vgl. Brunsting, 2011, S. 33-34).

Stuber-Bartmann wirft die Frage auf, ob der Begriff der exekutiven Funktionen ein Regenschirmbegriff sei, denn bis zu 30 Fähigkeiten werden in der Literatur zu den EF gezählt. Sie schlägt vor, sich auf die drei grundlegenden Zielfunktionen *Arbeitsgedächtnis*, *Inhibition* und *kognitive Flexibilität* zu konzentrieren. Für komplexe exekutive Aufgaben bilden diese drei Mechanismen die Grundlage (vgl. Stuber-Bartmann, 2018, S. 13-14).

Auch gemäss Kubesch sowie Walk und Evers lässt sich das exekutive System in diese drei Teilaspekte gliedern (vgl. Kubesch, 2016, S. 15; Walk & Evers, 2013, S. 10).

Es ist offensichtlich, dass je nach Autor verschiedene Fähigkeiten zu den exekutiven Funktionen gezählt werden. Die Verfasserin lehnt sich im weiteren Verlauf dieser Arbeit an die drei von Stuber-Bartmann, Kubesch sowie Walk und Evers genannten an, auf die nachfolgend näher eingegangen wird.

Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis dient uns als „Notizblock im Kopf“ zur kurzfristigen Speicherung von Informationen und auch zu deren Weiterverarbeitung. Im Arbeitsgedächtnis werden neue Informationen mit bereits vorhandenem Wissen aus dem Langzeitgedächtnis verknüpft. Zwischen Arbeitsgedächtnis und Langzeitgedächtnis findet ein dauernder Austausch statt. Um Pläne zu schmieden und umzusetzen oder um uns an eigene Handlungspläne oder Anweisungen anderer Personen zu erinnern, brauchen wir ein gut funktionierendes Arbeitsgedächtnis. So können wir Zwischenschritte prüfen, Alternativen abwägen und optimale Lösungen finden (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 11).

Das Arbeitsgedächtnis ermöglicht eine aktive Aufrechterhaltung aufgabenrelevanter Informationen und deren Bearbeitung. Eigene Handlungspläne oder Anweisungen anderer Personen können mit einem gut entwickelten Arbeitsgedächtnis besser abgerufen werden, wodurch zielgerichtetes, planvolles Verhalten unterstützt wird und Alternativen Berücksichtigung finden. (Walk & Evers, 2013, S. 12)

Inhibition

Die Inhibition kann als unser „inneres Stopp-Schild“ beschrieben werden. Sie hilft uns, zuerst zu überlegen und dann zu handeln. Sie unterstützt uns, Impulse zu kontrollieren und überlegt zu agieren. Automatisierte Handlungen oder eingefahrene Denkmuster können überprüft und zielführendes Verhalten angestrebt werden. Für die gezielte Aufmerksamkeitslenkung und die aktive Steuerung des Verhaltens ist eine gut funktionierende Inhibition die Voraussetzung. Störreize müssen ausgeblendet werden, damit konzentriert, fokussiert und ausdauernd gearbeitet werden kann (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 13).

Die Inhibition dient der Impulskontrolle und Regulation eigener Gefühle und unterstützt dadurch situationsangemessenes Verhalten. Mit einer guten Inhibition beziehungsweise kontrollierten Verhaltenshemmung und Aufmerksamkeitslenkung können Reaktionen und Aktivitäten, die einem angestrebten Ziel entgegenstehen, leichter unterdrückt werden. (Walk & Evers, 2013, S. 14)

Kognitive Flexibilität

Die kognitive Flexibilität stellt unseren „inneren Weichensteller“ dar. Sie beschreibt die Fähigkeit, sich auf neue Situationen einzulassen und sich auf neue Anforderungen einzustellen. Alternative Verhaltens- oder Denkweisen können durch sie abgewogen werden, wenn sich eine Arbeitsanforderung plötzlich ändert. Um die Aufmerksamkeit gezielt steuern zu können, braucht es eine gute kognitive Flexibilität. Sie hilft aber auch, die Perspektive zu wechseln, sich in andere Personen hineinzuversetzen und deren Standpunkte nachzuvollziehen. Mit einer gut ausgebildeten kognitiven Flexibilität kann man offen sein für die Argumente anderer, verschiedene Meinungen nachvollziehen und aus eigenen Fehlern lernen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 15).

Die kognitive Flexibilität ist die Fähigkeit, sich auf neue Situationen oder Anforderungen einstellen zu können und gegebenenfalls eine Verhaltensänderung vorzunehmen. Sie ermöglicht, Personen und Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und zwischen den Perspektiven zu wechseln. (Walk & Evers, 2013, S. 16)

Die drei Aspekte des exekutiven Systems sind einerseits unabhängig voneinander. Andererseits arbeiten sie jedoch eng zusammen. Je nach Anforderung wird der eine oder andere Aspekt mehr beansprucht. Je komplexer eine Situation ist, umso mehr müssen die drei Funktionen zusammenarbeiten (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 10-17).

Abbildung 3: Das exekutive System: unabhängig und zusammenhängend

(Quelle: Walk & Evers, 2013, S. 17)

2.1.3 Entwicklung der exekutiven Funktionen

Stuber-Bartmann beschreibt, dass Kinder nicht mit gut oder schlecht ausgebildeten exekutiven Funktionen geboren werden, sondern dass diese sich entwickeln. Dieser Prozess beginnt in der frühen Kindheit und dauert über die gesamte Schulzeit bis zum Erwachsenenalter. Ausgebildet werden die EF durch die Hirnreifung, durch Erfahrungen in sozialen Interaktionen und durch anregende Aktivitäten. Im Kindergarten entwickeln sich die EF besonders stark, weshalb sie in der Vorschule und in den ersten Schuljahren sowohl durch Eltern wie auch Lehrkräfte gezielt gefördert werden sollten (vgl. Stuber-Bartmann, 2018, S. 17-18).

Dass die Hirnreifung eine grosse Rolle spielt, begründet sich darin, dass das exekutive System seinen Sitz im Frontalhirn² hat und dort die Aufgabe der Steuerzentrale übernimmt. Deshalb spricht man bei den exekutiven Funktionen auch von Frontalhirnfunktionen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 9). Je mehr Impulse der Frontallappen erhält, desto besser wird er sich entwickeln und umso funktionsfähiger wird er sein, was sich wiederum auf die EF auswirkt (vgl. Brunsting, 2011, S. 27). Dies hängt damit zusammen, dass die Verbindungen zwischen Nervenzellen durch wiederholte Nutzung verstärkt aufgebaut werden. Vor allem in der Kindergarten- und Grundschulzeit bilden sich vermehrt Synapsen im Frontalhirn, da sich die Nervenzellen dann stark vernetzen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 23-24).

Wenn ein Kind positive Erfahrungen in sozialen Interaktionen machen kann, indem Bezugspersonen auf Gefühle, Impulse und Bedürfnisse des Kindes konsistent und entwicklungsangepasst reagieren und indem sie sich in die Gedanken, Gefühle und Absichten des Kindes hineinversetzen, kann das Kind Vertrauen in sich und die Welt fassen und Selbstsicherheit aufbauen. Durch diese Selbstsicherheit kann das Kind sein volles Potential an selbstregulatorischen Fähigkeiten ausschöpfen (vgl. Roebbers et al., 2014, S. 14).

Weiter spielen auch die genetische Veranlagung, das Geschlecht und das Umfeld eine Rolle bei der Entwicklung der exekutiven Funktionen. Im Bereich des Umfeldes wirkt sich vor allem die soziale Bindung zwischen einem Kind und seinen Bezugspersonen stark auf die Entwicklung aus (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 25). Es wird angenommen, „dass eine sichere im Vergleich zu einer unsicheren Bindung dem Kind vielfältigere Möglichkeiten bietet, sich dem Erkunden der Umwelt und dem selbständigen Spiel hinzugeben“ (Roebbers et al., 2014, S. 14).

² Das Frontalhirn wird je nach Literatur auch als Frontallappen, präfrontaler Kortex oder Stirnhirn bezeichnet (vgl. Brunsting, 2011, S. 27; Kubesch, 2016, S. 78; Walk & Evers, 2013, S. 90).

Das Umfeld kann zudem Einfluss auf Lerninhalte nehmen, so dass diese mit Freude verknüpft und individuell angemessen herausfordernd sind. Denn Kinder haben leichter Zugriff auf ihre exekutiven Funktionen, wenn sie mit Spass lernen können. Der Einsatz der EF wird durch negative Emotionen wie Angst, Wut und Stress verhindert (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 38-40).

2.1.4 Bedeutung der exekutiven Funktionen

Manfred Spitzer, Gesamtleiter des *TransferZentrums für Neurowissenschaften und Lernen* (ZNL), beschreibt die Bedeutung der exekutiven Funktionen folgendermassen:

Die exekutiven Funktionen ermöglichen es uns, Aufgaben unterschiedlicher Art erfolgreich auszuführen. Wir benötigen sie, um zu organisieren und zu planen, eine Aufgabe zeitig anzufangen und dran zu bleiben, Impulse zu kontrollieren, Emotionen wie Frust und Wut zu regulieren sowie kreativ zu denken und flexibel nach Lösungen zu suchen. Diese Fähigkeiten unterstützen Kinder darin, Herausforderungen in allen Bereichen des Lebens erfolgreich zu bewältigen. (Spitzer; zitiert nach Walk & Evers, 2013, S. 5)

Exekutive Funktionen werden häufig mit der Arbeit eines Dirigenten oder Steuermannes verglichen. Wir benötigen sie, wenn wir uns ein Ziel setzen, wenn wir eine Aufgabe erledigen wollen oder ein Problem lösen müssen, und sie helfen uns im sozialen Miteinander (vgl. Stuber-Bartmann, 2018, S. 13). Roebbers et al. führen aus, dass EF insbesondere dann von Bedeutung sind, „wenn in einer Situation ein Abweichen von gut eingespielten, automatisierten Denk- und Handlungsweisen gefordert wird“ (2014, S.7).

Bedeutung für den Schulerfolg

Um in der Schule erfolgreich lernen zu können, sind gut ausgebildete exekutive Funktionen äusserst wichtig. Komplexe Fähigkeiten und Kompetenzen, wie sie in der Schule gefordert werden, erfordern eine gute Selbstregulation. Nur dann gelingt es den Schüler*innen, sich auf eine Sache zu konzentrieren, eine Aufgabe zu Ende zu führen, mit Gefühlen angemessen umzugehen, die emotionale Impulsivität zu steuern und sich auf immer wieder neue Aufgaben einzulassen. So haben nicht alleine das Fachwissen oder die Intelligenz einen Einfluss auf die Lernleistung, sondern auch die exekutiven Funktionen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 30-32).

Exekutive Funktionen haben sich im Vergleich zu bereichsspezifischen Vorläuferfertigkeiten (wie beispielsweise die Zählfertigkeiten und die phonologische Bewusstheit), Intelligenz und sprachlichen Fähigkeiten als wichtigster Indikator für Schulbereitschaft erweisen. Denn Kinder mit gut ausgebildeten EF suchen sich selbständig anspruchsvollere Aufgaben, können besser von Instruktionen profitieren, sind im Unterricht aufmerksamer, lassen sich weniger ablenken und arbeiten länger und konzentrierter an schulischen Aufträgen (vgl. Roebbers et al., 2014, S. 15-16).

Die Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses für das schulische Lernen ergibt sich daraus, dass Lerninhalte über das Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis gelangen. Deshalb wird das Arbeitsgedächtnis auch als Flaschenhals für das Lernen bezeichnet. Das Arbeitsgedächtnis, welches auch *zentrale Exekutive* genannt wird, ist zuständig für die Manipulation der gespeicherten Informationen sowie für die Kontrolle der Aufmerksamkeit (vgl. Stuber-Bartmann, 2018, S. 15).

Die Inhibition ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Aufmerksamkeitssteuerung in der Schule. Kinder benötigen eine gut ausgebildete Inhibition zur Impulskontrolle, um Ablenkungen zu widerstehen und um mit der Aufmerksamkeit bei der Lehrkraft oder beim Arbeitsblatt zu bleiben (vgl. Stuber-Bartmann, 2018, S. 16).

In der Schule spielt auch die kognitive Flexibilität eine wichtige Rolle. Sie wird einerseits benötigt beim Wechsel der Unterrichtsinhalte oder der Unterrichtsorganisation, andererseits beim flexiblen Anwenden von Grundrechenarten bei Textaufgaben oder beim Lernen aus Fehlern (vgl. Stuber-Bartmann, 2018, S. 17).

Bedeutung für sozial-emotionale Kompetenzen

In Bezug auf sozial-emotionale Kompetenzen sind die exekutiven Funktionen eine wichtige Grundlage. Vor allem die Regulation der eigenen Gefühle und des Verhaltens sowie die Fähigkeit, sich in andere hineinzusetzen, sind zentral. Sozial-emotional kompetente Kinder lassen sich nicht einfach von ihren Gefühlen beherrschen und können andere Meinungen berücksichtigen. Dies ist im sozialen Miteinander äusserst wichtig (vgl. Walk und Evers, 2013, S. 26-29). Zurückgewiesene Kinder unterscheiden sich von beliebten Kindern in einer Klasse durch ein schlechteres Arbeitsgedächtnis und eine weniger gute Inhibition. Gut ausgebildete EF helfen, bleibende Freundschaften zu schliessen und kurz- oder langfristige soziale Interaktionen erfolgreich zu gestalten (vgl. Roebbers et al., 2014, S. 16-17).

Abbildung 4: Verhaltensweisen sozial-emotional kompetenter Kinder

(Quelle: Walk & Evers, 2013, S. 16)

Bedeutung bei ADS/ADHS

Die Symptome einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADS/ADHS) sind meist schon im Säuglings- und Kleinkindalter zu beobachten. Mit dem Eintritt in die Schule können sie für die betroffenen Kinder zur Problematik werden, da in der Schule das Verhalten des Kindes als störend empfunden wird und dem Lehrpersonal erhebliche Probleme bereitet. Die Erwartungen der Schule an Anpassungsfähigkeit, Aufmerksamkeit und Ausdauer, altersgemässes Arbeitsverhalten und angemessenes Sozialverhalten führen oft zu erheblichen Spannungsfeldern (vgl. Novotný, 2010, S. 79-80). So wird ADS/ADHS häufig im Zusammenhang mit Lernschwierigkeiten behandelt. Sie ist gekennzeichnet durch eine Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit, der Impulskontrolle und der motorischen Abläufe (vgl. Gold, 2011, S. 114). Die komplexe und häufige Entwicklungsstörung ADS/ADHS hat als Kern eine Störung der exekutiven Funktionen. Gemäss Brunsting erachten sowohl Barkley (2006), ein sehr bekannter ADS/ADHS-Experte, sowie Lauth und Schlottke (1999) das Training der exekutiven Funktionen als wichtiges Anliegen für die Intervention. Insbesondere das Arbeitsgedächtnis muss verbessert werden, da sich Menschen mit ADS/ADHS vor allem in diesem Bereich von solchen ohne ADS/ADHS unterscheiden. Defizite im Arbeitsgedächtnis machen sich im Lernen, Problemlösen und bei der Lebensbewältigung negativ bemerkbar (vgl. Brunsting, 2011, S. 28-29). Zusammenfassend lässt sich ausführen, dass die exekutiven Funktionen, neben biologischen und emotionalen Aspekten, als Basis und als wichtigster und zentraler Aspekt jeglicher Art von Kontroll- und Steuerungsprozessen angesehen werden können (vgl. Roebbers et al., 2014, S. 9).

2.1.5 Förderung der exekutiven Funktionen

Die Erforschung der exekutiven Funktionen und das Entwickeln von Interventionsansätzen begann in den 1970er-Jahren in der Lernbehindertenpädagogik. Auch in breite Anwendungsfelder wie Psychologie und Psychotherapie sowie in viele pädagogische und heilpädagogische Interventionen haben Trainings der EF in den letzten Jahren den Weg gefunden (vgl. Brunsting, 2011, S. 14).

In der Literatur werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, wie die exekutiven Funktionen gefördert werden können:

Diamond und Lee nennen folgende wissenschaftlich abgesicherte Ansätze, mit denen sich EF verbessern lassen: Computerbasierte Trainings, aerobe Ausdauerleistungen, Kampfkunst, Achtsamkeitstraining und Curricula wie *Tools of the Mind* (vgl. Diamond & Lee; zitiert nach Kubesch, 2016, S. 161-168).

Curricula wie *Tools of the Mind* sowie Computerprogramme nennen auch Roebbers et al. als wissenschaftlich überprüfte Trainingsprogramme. Doch auch spielerische Aktivitäten, welche Erwachsene mit einzelnen Kindern durchführen, werden explizit erwähnt (vgl. Roebbers et al., 2014, S. 18-19).

Walk und Evers führen als erstes die kognitive Förderung als Fördermassnahme der exekutiven Funktionen an. Sie gehen dabei vor allem auf Interaktionen zwischen Lehrkräften/Eltern und Kind sowie Hilfsmittel wie Symbolkarten oder Pläne ein. Auch das Training am Computer sowie das Konzept *Tools of the Mind* zählen sie zu den kognitiven Fördermassnahmen. Sport, Bewegung und spielerische Förderung werden als weitere Fördermassnahmen aufgeführt (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 35-46).

Es fällt auf, dass die kognitive Förderung der exekutiven Funktionen die wohl meist genannte Fördermöglichkeit ist. Dazu muss beachtet werden, dass die EF sich bedeutsam verbessern, wenn sie oft gebraucht werden. Dabei ist es wichtig, dass die Anforderungen weder zu hoch noch zu tief angesetzt sind. Gezielte Förderung der EF erweist sich nur dann als wirksam, wenn der Schwierigkeitsgrad von Aufgaben dem individuellen Entwicklungsstand der Kinder angepasst und dann weiter gesteigert wird (vgl. Roebbers et al., 2014, S. 12).

2.2 Tiergestützte Interventionen

2.2.1 Definitionen und Begriffsklärung

Im anglo-amerikanischen Raum erkannte man die hohe Effektivität des tiergestützten Arbeitens viel früher als im deutschsprachigen Raum (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 29). So legte die amerikanische Organisation *Delta Society*³ bereits 1996 eine erste Definition im Bereich der tiergestützten Interventionen vor. Darin wurde zwischen tiergestützter Therapie (Animal Assisted Therapy, AAT) und tiergestützter Aktivität (Animal Assisted Activity, AAA) unterschieden (vgl. Beetz et al., 2018, S. 18).

Um eine global gültige Terminologie zu erarbeiten, hat die *International Association of Human-Animal Interaction Organizations*⁴ (IAHAIO) eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche 2014 im IAHAIO Weissbuch folgende Definitionen veröffentlichte:

- Tiergestützte Interventionen (TGI):
Alle zielgerichteten und strukturierten Interventionen, welche Tiere für die Gesundheitsfürsorge, Pädagogik und soziale Arbeit einsetzen, werden unter diesem Oberbegriff zusammengefasst. Das Ziel ist es, bei Menschen psychische, kognitive und soziale Verbesserungen zu erreichen. TGI werden durch Teams von Mensch und Tier durchgeführt, welche in den Bereichen Tiergestützte Therapie (TGT), Tiergestützte Pädagogik (TGP) oder Tiergestützte Aktivitäten (TGA) tätig sind.
- Tiergestützte Therapie (TGT):
TGT beinhaltet zielgerichtete, geplante und strukturierte therapeutische Interventionen, welche von beruflich qualifizierten Personen in ihrer Praxis durchgeführt werden. Es wird die Verbesserung physischer, kognitiver, verhaltensbezogener und sozio-emotionaler Funktionen angestrebt.

³ Die Delta Society ist eine im Jahr 1977 in Oregon (USA) gegründete Stiftung, welche bis heute sowohl in der wissenschaftlichen Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung wie auch in der praktischen Umsetzung tiergestützter Interventionen eine massgebliche Rolle spielt. Seit 2012 nennt sich die Organisation *Pet Partners* (vgl. Beetz et al., 2018, S. 18; Vernooij & Schneider, 2018, S. 27).

⁴ Seit 1990 ist die IAHAIO der internationale Dachverband zur Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung mit Sitz bei der Delta Society in der USA. Er umfasst alle nationalen Vereinigungen sowie andere Organisationen, welche sich mit der Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung beschäftigen. Die Koordination aller Mitgliedsorganisationen und der internationale Austausch über wissenschaftliche Erkenntnisse gehören zu seinen Aufgaben (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 27-28).

- Tiergestützte Pädagogik (TGP):
TGP bezeichnet zielgerichtete, geplante und strukturierte Interventionen, welche von in allgemeiner Pädagogik oder Sonderpädagogik qualifizierten Lehrpersonen durchgeführt werden. Akademische Ziele, prosoziale Fertigkeiten und kognitive Funktionen stehen hierbei im Fokus.
- Tiergestützte Aktivitäten (TGA):
TGA sind geplante und zielorientierte informelle Interaktionen und Besuche, welche von Mensch-Tier-Teams durchgeführt werden. Die Ziele liegen im motivationalen, erzieherischen und bildenden oder entspannungs- und erholungsfördernden Bereich.
(vgl. IAHAIO Weissbuch, 2014)

Im deutschsprachigen Raum findet man trotz der Definition der IAHAIO keine einheitliche Terminologie; je nach Literatur werden unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet, eine offizielle Festlegung existiert nicht (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 34). Dies, da die therapeutischen und pädagogischen Bereiche, in welchen Tiere eingesetzt werden, sehr heterogen und kaum miteinander vergleichbar sind. Es ist daher schwierig, eine klare Definition für Tiere als Begleiter festzusetzen (vgl. Beetz et al., 2018, S. 18).

Einerseits unter dem Aspekt der Praktikabilität und andererseits unter dem Aspekt einer möglichen staatlichen Anerkennung schlagen Vernooij und Schneider vor, die Bereiche *Tiergestützte Therapie*, *Tiergestützte Pädagogik* und *Tiergestützte Aktivität* in Anlehnung an die Definitionen der IAHAIO unter den Oberbegriff *Tiergestützte Interventionen* zu stellen (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 34, 48 und 231).

Diese Einteilung von Vernooij und Schneider hat keine abschliessende und allgemeingültige Richtigkeit. Dennoch möchte sich die Verfasserin dieser Arbeit daran anlehnen. Für sie erschliesst sich aus dieser Einteilung, welche durch die IAHAIO als grossen Dachverband mitgetragen wird, dass tiergestützte Pädagogik als eigenständiger Bereich der tiergestützten Interventionen angesehen werden kann. Die Definition der IAHAIO beschreibt die tiergestützte Pädagogik als zielgerichtete, geplante und strukturierte Intervention (s.o.). Sie wird ausschliesslich von ausgebildeten Pädagog*innen für Regel- und Förderschulen, Sozialpädagog*innen, Erlebnispädagog*innen oder Heilpädagog*innen durchgeführt. Die Grundlage der TGP-Arbeit bilden pädagogische Massnahmen, die ein definiertes pädagogisches Ziel verfolgen (vgl. Otterstedt, 2017, S. 9-11). Ziele in Bezug auf prosozialen Fertigkeiten und kognitiven Funktionen bilden den Fokus der TGP. Fortschritte der Schüler*innen müssen gemessen und dokumentiert werden. Unter den Überbegriff der tiergestützten Pädagogik fällt auch die Arbeit mit Hunden in der Schule (vgl. Beetz, 2019, S. 14).

Vernooij und Schneider veranschaulichen ihre in Anlehnung an die IAHAIO vorgeschlagene Einteilung mit folgender Darstellung:

Abbildung 5: Formen tiergestützter Interventionen

(Quelle: Vernooij & Schneider, 2018, S. 50)

2.2.2 Geschichte tiergestützter Interventionen

Die Geschichte tiergestützter Interventionen hat ihre Wurzeln in den USA. Dort begann der praktische Einsatz von Tieren bereits im neunten Jahrhundert, indem Familien Tiere in die Betreuung von Menschen mit Behinderung integrierten. Im 18. Jahrhundert wurden psychisch kranken Menschen Tiere zum Versorgen gegeben, um ihre Selbstwirksamkeit zu fördern (vgl. Beetz et al., 2018, S. 14). Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war das Nutztier jedoch vor allem Lebensmittelproduzent und das Heimtier emotionaler Begleiter oder Freizeitpartner. Erst als immer mehr Tiere im Rahmen der TGI in den Arbeitsprozess mit dem Menschen integriert wurden, veränderte sich das Tierbild in der Gesellschaft zunehmend. Das Tier wurde vermehrt als Beziehungspartner wahrgenommen, ihm wurden Persönlichkeit und Intelligenz zugesprochen (vgl. Otterstedt, 2017, S. 3-4).

Ab den 1960er Jahren wuchs dadurch das formelle Interesse an der Mensch-Tier-Beziehung und es gab im Folgenden sehr viele Publikationen, welche die Wirkung von Heimtieren auf Menschen anpriesen. Verschiedene Organisationen wie die Delta Society oder die IAHAIO, zu deren Gründungsmitgliedern das *IEMT-Schweiz*⁵ gehört, wurden gegründet. So kam das öffentliche Interesse über den Atlantik nach Europa. In den deutschsprachigen Ländern wurden in den 1990er-Jahren als erstes Therapiebegleithunde nach amerikanischem Vorbild ausgebildet und eingesetzt. Daraufhin kamen immer mehr andere Tiere in TGI zum Einsatz. Damit wuchs in Europa der Bedarf nach Standards in der Aus- und Weiterbildung und in der 2000er-Jahren wurden Dachverbände wie *ESAAT*⁶ und *ISAAT*⁷ gegründet (vgl. Beetz et al., 2018, S. 14-17). Die beiden Präsidenten dieser Organisationen gaben im Mai 2014 eine gemeinsame Broschüre heraus, in welcher die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Praxis tiergestützter Interventionen beschrieben wird. Für praktisch Tätige kann die Broschüre sehr hilfreich sein bei der Vorbereitung und Reflexion der eigenen tiergestützten Arbeit (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 57-58).

⁵ Das *Institut für interdisziplinäre Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung* (IEMT) wurde 1977 in Österreich gegründet. Unter der Leitung des Verhaltensforschers Dr. Dennis C. Turner wurden seit 1990 die Tätigkeiten des Instituts auf die Schweiz ausgeweitet und das *IEMT-Schweiz* und *IEMT-Österreich* entstanden (vgl. Beetz et al., 2018, S. 15; Vernooij & Schneider, 2018, S. 27).

⁶ Der Verein *European Society for Animal Assisted Therapy* (ESAAT) wurde 2004 an der Veterinärmedizinischen Universität Wien gegründet. Das Ziel des Vereins zur Erforschung und Förderung der therapeutischen, pädagogischen und salutogenetischen Wirkung der Mensch-Tier-Beziehung ist heute die Etablierung von Qualitätsstandards und Leitlinien sowie die Akkreditierung von Aus- und Weiterbildungen (vgl. Beetz et al., 2018, S. 16).

⁷ Die *International Society for Animal Assisted Therapy* (ISAAT) wurde 2006 auf globaler Ebene in Zürich gegründet. Die Organisation hat eine von ihr unabhängige Akkreditierungs-Kommission, welche Lehrgänge und Ausbildungsprogramme beurteilt und zertifiziert (vgl. Beetz et al., 2018, S. 16).

2.2.3 Wirkmechanismen tiergestützter Interventionen

In Folgenden sollen die gängigsten und in der Literatur am breitesten abgestützten Erklärungsansätze für die Effekte von TGI beschrieben werden, um aufzuzeigen, welche Wirkmechanismen TGI zugrunde liegen.

„Grundlage für alle Formen tiergestützter Interventionen ist die *Mensch-Tier-Beziehung*, die nutzbar gemacht werden soll für den Menschen im Sinne hilfreicher, förderlicher Effekte“ (Vernooij & Schneider, 2018, S. XV). Um einen Eindruck davon zu geben, was die Beziehung zwischen Mensch und Tier ausmacht, können verschiedene Erklärungssätze aufgeführt werden (vgl. Germann-Tillmann, Merklin & Stamm Näf, 2014, S. 25).

Konzept der Du-Evidenz

Unter Du-Evidenz wird die Fähigkeit verstanden, ein anderes Individuum als *Du* wahrzunehmen. Durch intensive Begegnung wird einem Lebewesen ein anderes Lebewesen zum unersetzlichen Partner. Dies geschieht nicht rational, sondern aufgrund von Erleben und Emotionen. Das andere Individuum wird als ähnlich empfindendes Subjekt erkannt, es steht als *Du* gegenüber dem *Ich*. Im Rahmen der TGI bedeutet die Du-Evidenz, dass wir uns ein Tier zu einem Beziehungspartner machen und uns ihm emotional zuwenden (vgl. Germann-Tillmann et al., 2014, S. 26).

Biophilie-Hypothese

Unter Biophilie wird die Liebe zur Natur, zu anderen Lebewesen und zu Landschaften verstanden. Sie ist notwendig für eine gesunde geistige und emotionale Entwicklung (vgl. Germann-Tillmann et al., 2014, S. 27). Die Verbundenheit zur Natur ist evolutionär und biologisch bedingt, geht aber im jetzigen Zeitalter der Massenmedien und der Industrialisierung immer mehr verloren. Im Rahmen der TGI bedeutet die Biophilie-Hypothese, dass wir in der Beziehung zu einem Tier die vielfältigen positiven Wirkungen der Verbundenheit mit der Natur erleben können (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 5-6).

Bindungstheorie

Die Bindungstheorie beschäftigt sich mit dem Kontakt zwischen Kind und primärer Bezugsperson. Es werden verschiedene Bindungsstile unterschieden, die in der frühen Kindheit geprägt werden (vgl. Germann-Tillmann et al., 2014, S. 28).

Kinder entwickeln je nach Qualität der frühen Beziehungserfahrungen ein sicheres, ein unsicher-vermeidendes, ein unsicher-ambivalentes oder ein desorientiertes/desorganisiertes Bindungsmodell. Der Bindungsstil hat einen grossen Einfluss auf das spätere emotionale und soziale Verhalten (vgl. Vernooij & Scheider, 2018, S. 10-11). Die durch neuere Forschung belegte Vermutung, dass Menschen in der Beziehung zu Tieren einen anderen Bindungsstil entwickeln können als den frühkindlich erworbenen, macht die Bindungstheorie im Rahmen der TGI bedeutsam (vgl. Germann-Tillmann et al., 2014, S. 28).

Konzept der Spiegelneuronen

Das Konzept der Spiegelneuronen beschreibt, dass wir Haltungen unseres Gegenübers unbewusst spiegeln und dass der Gesichtsausdruck unseres Gegenübers den unseren beeinflusst (vgl. Germann-Tillmann et al., 2014, S. 29). „Die emotionale Resonanz mit anderen Lebewesen, die Empathie, bildet die Grundlage für ein positives soziales Zusammenleben ...“ (Vernooij & Schneider, 2018, S. 12). Im Rahmen der TGI birgt das Konzept der Spiegelneuronen ein potenzielles Erklärungsmodell für die beruhigende Wirkung, welche Tiere in der Beziehung zu Menschen auf deren Stimmung haben (vgl. Germann-Tillmann et al., 2014, S. 29).

Oxytocin

Oxytocin ist ein Hormon, welches im Gehirn freigesetzt wird. Es wird vereinfacht oft als Bindungs-Hormon bezeichnet. Diverse physiologische und psychologische Effekte können durch Oxytocin ausgelöst werden: Verringerung von Stresshormonen, Senkung von Blutdruck und Herzfrequenz, Verminderung von Angst und Aggressivität, Stimulation von sozialen Interaktionen, Verbesserung sozialer Kompetenzen und Förderung von Empathie sind nur einige der positiven Wirkungen (vgl. Beetz, 2019, S.77-79). Im Rahmen der TGI hat Oxytocin insofern eine Bedeutung, als dass der Kontakt mit Tieren die Ausschüttung dieses Hormons anregt und wir so die Welt und unsere Mitmenschen positiver sehen (vgl. Germann-Tillmann et al., 2014, S. 40).

2.2.4 Effekte von tiergestützten Interventionen

Nach der Darstellung der Wirkmechanismen von TGI, soll im Folgenden aufgezeigt werden, welche Effekte sich daraus in der Praxis zeigen.

Julius, Beetz, Kotrschal, Turner und Uvnäs-Moberg haben ihrem Buch *Bindung zu Tieren* ein Review erstellt, anhand dessen sie einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zu den potenziell kurativen Effekten von Mensch-Tier-Beziehungen geben. Die ausgewählten Studien konzentrieren sich auf die körperliche und psychische Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und wurden sowohl bei Heimtierbesitzern als auch im Rahmen von experimentellen Studien und Interventionsstudien erhoben. 66 Studien werden in diesem Review aufgeführt. Julius et al. teilen die Studien verschiedenen Effekten zu: positive Gesundheitseffekte, Stimulation positiver sozialer Interaktion und Aufmerksamkeit, Verbesserungen im Lernen, Empathie, Reduktion von Furcht und Angst und Förderung der Ruhe, erhöhtes Vertrauen und erhöhte Vertrauenswürdigkeit, Positive Stimmung und Reduktion von depressiven Zuständen, verbesserte Schmerzbewältigung, Reduktion von Aggression und physiologische Effekte (vgl. Julius, Beetz, Kotrschal, Turner & Uvnäs-Moberg 2014, S.53 -81).

Da sich die vorliegende Arbeit mit allfälligen Zusammenhängen zwischen einem Schulhund und exekutiven Funktionen auseinandersetzt, soll im Folgenden vorwiegend auf diejenigen Effekte eingegangen werden, welche im Zusammenhang mit den EF relevant erscheinen. Die von Julius et al. beschriebenen Effekte sollen dabei, wenn möglich, durch die Literatur *Hunde im Schulalltag* von Beetz und *Tiergestützte Interventionen* von Beetz et al. weiter erläutert werden.

Stimulation positiver sozialer Interaktion und Aufmerksamkeit

Die Fremdwahrnehmung eines Menschen verändert sich, wenn er sich in Gesellschaft eines freundlichen Tieres befindet. Er bekommt dann mehr soziale Aufmerksamkeit, die soziale Interaktion wird stimuliert. Dieser Effekt wird als *sozialer Katalysator-Effekt* bezeichnet und wurde erstmals im Jahre 1964 vom Psychotherapeuten Boris Levinson in einer Studie beschrieben. Levinson gelang es erst durch die Anwesenheit eines Hundes mit einem Jungen zu kommunizieren, welcher in den bisherigen Sitzungen kein Wort gesprochen hatte. In einer Reihe weiterer Studien wurde dieser Effekt repliziert. Eine Studie von Kotrschal und Ortbauer aus dem Jahre 2003 konnte aufzeigen, dass Erstklässler ihrer Lehrerin mehr Aufmerksamkeit schenken, wenn ihr Hund im Schulzimmer anwesend war (vgl. Julius et al., 2014, S. 65-67).

Nebst der positiveren Wahrnehmung der begleitenden Person und dem vermehrten Schenken von Aufmerksamkeit ihr gegenüber fördern Tiere auch die Kommunikation und Interaktion zwischen den anwesenden Personen (vgl. Beetz, 2019, S.65). Die nonverbale und verbale Kommunikation und Interaktion werden verbessert, es wird mehr gelächelt, über Positives kommuniziert und der Kontakt gestaltet sich freundlicher (vgl. Beetz et al., 2018, S. 25).

Verbesserungen im Lernen

Hunde können in pädagogischen Settings Konzentration und Lernprozesse fördern. Durch die Anwesenheit eines Hundes verbessert sich das Sozialverhalten der Schüler*innen und in Folge das Klassenklima. Somit werden gute Lernbedingungen geschaffen. Studien von Gee et al. aus den Jahren 2007 bis 2010 konnten aufzeigen, dass Kinder und Vorschulkinder Aufgaben in Anwesenheit eines Hundes schneller lösen konnten, weniger Hilfen benötigten und weniger Fehler machten. Auch oben erwähnter Effekt aus der Studie von Kotrschal und Ortbauer beeinflusst Lernprozesse bei Kindern positiv (vgl. Julius et al., 2014, S. 68-69). Die menschliche Konzentration und Motivation können durch die Anwesenheit von Tieren gefördert werden (vgl. Beetz et al., 2018, S. 26).

Empathie

Aus empirischer Sicht gibt es erste Hinweise darauf, dass Tiere Kindern helfen können, Verantwortung zu übernehmen und Empathie gegenüber Mitgeschöpfen zu entwickeln. Hergovich et al. beschreiben in einer Studie aus dem Jahr 2002, dass Erstklässler mehr Empathie zeigten, wenn sie über einen Zeitraum von drei Monaten von einem Schulhund begleitet wurden. Da es schwierig ist, Empathie als Kompetenz zu erfassen, sind es forschungsmethodische Gründe, welche keine kausalen Schlussfolgerungen in diesem Bereich zulassen (vgl. Julius et al., 2014, S. 69-70). Dass tiergestützte Interventionen die Empathie fördern können, ist jedoch anzunehmen, auch wenn eine Steigerung der Empathie durch Tierkontakt bisher nicht über kontrollierte Studien gezeigt werden konnte (vgl. Beetz et al., 2018, S. 26).

Reduktion von Furcht und Angst und Förderung von Ruhe

Dass sie in Anwesenheit ihres Tieres weniger Angst und Furcht empfinden und sich entspannter fühlen, berichten viele Heimtierbesitzer. Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass der Kontakt zu Tieren das subjektive Gefühl von Angst und Furcht beim Menschen reduzieren kann. Das Ruheempfinden scheint durch die Anwesenheit eines Tieres erhöht zu werden. Vor allem die Interaktion mit einem Hund oder das Streicheln eines Tieres reduziert die selbst eingeschätzte Angst (vgl. Julius et al., 2014, S. 70-72).

„Insgesamt gibt es einige Belege dafür, dass die Interaktion mit Tieren bei Menschen Angst reduzieren und sie beruhigen kann“ (Beetz, 2019, S. 67). Dies berichten einerseits Schulhund-Lehrpersonen. Sie beobachteten, dass Kinder, welche vor der Klasse eine Aufgabe lösen mussten, ruhiger waren, wenn der Schulhund anwesend war. Andererseits wurden die Effekte anhand von objektiven, psychologischen Messdaten nachgewiesen (vgl. Beetz, 2019, S. 67-68).

Reduktion von Aggression

Um durch den Einsatz von Tieren aggressives Verhalten und externalisierende Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen zu reduzieren, gibt es diverse Interventionsprogramme. Erste Daten weisen darauf hin, dass der Kontakt zu einem Tier aggressives Verhalten und externalisierende Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen reduzieren kann. So stellten Kotrschal und Ortbauer im Jahr 2003 und Hergovich et al. bereits 2002 die Reduktion von aggressivem Verhalten bei Erstklässlern in Anwesenheit eines Hundes fest (vgl. Julius et al., 2014, S. 75).

Physiologische Effekte

Physiologische Effekte der Mensch-Tier-Interaktion wurden in einer relativ grossen Anzahl Studien untersucht. Aktivierung und Deaktivierung von Stresssystemen als physiologische Parameter stehen dabei im Vordergrund (vgl. Julius et al., 2014, S. 75). Um potenzielle stressreduzierende Effekte durch die Anwesenheit von Tieren aufzuzeigen, wurden hormonelle Stressindikatoren untersucht, denn Hormone sind an Stressreaktionen beteiligt. Mehrere Studien konnten aufzeigen, dass Oxytocin vermehrt ausgeschüttet wird, wenn der Mensch in Interaktion mit einem Hund ist (vgl. Julius et al., 2014, S. 80-81). Tierkontakt wirkt positiv auf die menschlichen Stresssysteme. Sowohl Blutdruck, Herzfrequenz wie auch der Spiegel des Stresshormons Kortisol sinken und Oxytocin wird vermehrt ausgeschüttet (vgl. Beetz et al., 2018, S. 26).

2.2.5 Tiergestützte Pädagogik und Schulhunde

„Die tiergestützte Pädagogik hat seit 2000 deutlich an Beliebtheit, öffentlicher Anerkennung und Akzeptanz gewonnen“ (Beetz et al., 2018, S. 239). Sowohl die *pädagogisch orientierte Haltung von Tieren* sowie der *Einsatz von Hunden* sind in der Schule inzwischen weit verbreitet. Dabei wird die Pädagogik um die tiergestützte Intervention erweitert, d.h. tiergestützte Pädagogik stellt keine eigenständige Spezialform der Pädagogik dar. Die TGP wird in bestehende Lehr- und Lernkonzepte integriert und zielt auf den Aufbau von Kompetenzen in den Bereichen des Lernens und der sozio-emotionalen Entwicklung ab (vgl. Beetz et al., 2018, S. 238-239).

Pädagogisch orientierte Haltung von Tieren in der Schule

In den Bereich *Haltung von Tieren in der Schule* fallen Schulzoos. Diese beinhalten in der Regel Stallungen auf dem Schulgelände, in welchen landwirtschaftliche Nutztiere wie Hühner, Ziegen, Schafe und Esel gehalten werden. Auch die Haltung von Kleintieren im Klassenzimmer fallen unter den Bereich Haltung von Tieren in der Schule. Hier trifft man Kaninchen, Meerschweinchen, Mäuse oder auch Reptilien wie Schildkröten oder Echsen an (vgl. Beetz et al., 2018, S. 239). Gründe für die Haltung dieser Tiere sind positive Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden der Kinder und Übernahme von Verantwortung bei der Versorgung der Tiere (vgl. Beetz, 2019, S. 13).

Einsatz von Hunden in der Schule

Der Hunde-Einsatz in Schulen kann in die Bereiche *Schulhund* und *Schulbesuchshund* eingeteilt werden. Ein Schulbesuchshund besucht Schulklassen stundenweise und wird von einer ausgebildeten externen Begleitperson geführt. Die altersgerechte Wissensvermittlung über Hunde sowie über Tierschutzanliegen steht dabei im Zentrum (vgl. Beetz, 2019, S 16).

Schulhunde dagegen verbringen regelmässig Zeit im Unterricht und werden von für den pädagogischen Hunde-Einsatz ausgebildeten Lehrpersonen geführt. Die Verbesserung des sozialen Gefüges in der Klasse, der Lehrer-Schüler*innen-Beziehung, des Klassenklimas und der individuellen Kompetenzen der Schüler*innen sind die wichtigsten pädagogischen Zielsetzungen des Einsatzes von Schulhunden (vgl. Beetz, 2019, S 16). Dabei können Schulhunde vielseitig eingesetzt werden. Sie können einerseits durch ihre Anwesenheit beim Herstellen einer positiven Lernatmosphäre helfen, andererseits können sie aber auch gezielt in konkrete Interventionen wie z.B. eine hundegestützte Leseförderung mit den Schüler*innen einbezogen werden (vgl. Beetz et al., 2018, S. 239-240).

Aus den unter 2.2.4 dargestellten Effekten von tiergestützten Interventionen lassen sich grundlegende Wirkfaktoren von Schulhunden extrahieren. Beetz veranschaulicht anhand des unten aufgeführten Drei-Faktoren-Modells die positiven Wirkungen von Schulhunden und erläutert, dass diese sich gegenseitig beeinflussen und sich sowohl auf die Schüler*innen wie auch auf die Lehrkräfte beziehen (vgl. Beetz, 2019, S. 106).

Abbildung 6: Drei-Faktoren-Modell der positiven Wirkung von Schulhunden

(Quelle: Beetz, 2019, S. 107)

Das Drei-Faktoren-Modell veranschaulicht zum einen, wie ein Schulhund auf das einzelne Individuum oder durch seinen Einfluss auf Beziehungen unter Individuen auf die Klassengemeinschaft und das Klassenklima wirkt. Zum anderen verdeutlicht es, dass ein Schulhund auch zum leichteren Lernen beitragen kann, indem er Freiheit von Angst und Stress, eine positive Stimmung, eine motivierende Lern-Atmosphäre und einen guten sozialen Beziehungskontext fördert, was optimales Lernen begünstigt (vgl. Beetz, 2019, S. 106).

3. Forschungsmethodisches Vorgehen

Bei dieser Masterarbeit handelt es sich um eine Literatarbeit. Es wurde nicht eigens empirisch geforscht. Empirisches Arbeiten beinhaltet die direkte Auseinandersetzung mit der *realen Welt*, die eigene Überprüfung eines Sachverhaltes durch eine methodisch kontrollierte Erhebung von Informationen und Daten *draussen in der realen Welt* (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 162-165). Anhand einer eigenen empirischen Untersuchung Zusammenhänge zwischen dem Einsatz eines Schulhundes und der Förderung der exekutiven Funktionen zu erforschen, erschien der Verfasserin im Rahmen dieser Masterarbeit als unrealistisch. Es wäre schwierig gewesen, eine genügend grosse Anzahl an Hunde-Lehrpersonen-Teams zu finden, um eine eigene Erhebung in der realen Welt / in der Schule durchführen zu können. Ein eigener Hund stand der Verfasserin nicht zur Verfügung. Damit eine eigene Erhebung aussagekräftige Resultate ergibt, muss sie ausserdem über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden, was den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit überschritten hätte.

Daher wurde in dieser Arbeit analytisch gearbeitet, indem die Fragestellung auf der Grundlage von Literatur beantwortet wird (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 165). „Die Literatarbeit behandelt eine Thematik ausschliesslich auf der Grundlage von verfügbaren wissenschaftlichen Publikationen“ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 116). Da sich zum Thema Schulhund eine Vielzahl an Grundlagenliteratur und auch einige Studien finden liessen, eignet sich eine Literatarbeit, um den Fragestellungen dieser Arbeit auf den Grund zu gehen.

In dieser Arbeit wurden empirische Studien analysiert, mit dem Ziel zu klären, ob es mögliche Zusammenhänge zwischen dem Einsatz eines Schulhundes und der Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern gibt. Dazu wurde ein Review durchgeführt. Koch und Ellinger beschreiben, dass systematische Reviews nach vorher genau festgelegten Kriterien Studien zu einer konkreten Fragestellung suchen und bewerten. Bei einem Literatur-Review wird dabei deskriptiv gearbeitet, was bedeutet, dass die Auswertung beschreibend erfolgt. Über die vorhandene Forschungslage kann so ein guter Überblick gewonnen werden (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S.50).

Ein zentrales Element des Reviews dieser Literatarbeit stellt die qualitative Inhaltsanalyse dar. Gemäss Roos & Leutwyler gehört die qualitative Inhaltsanalyse zu den am meisten angewendeten qualitativen Auswertungsverfahren. Sie eignet sich besonders, um Informationen systematisch zu verdichten und zu strukturieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 290-291).

3.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wird Material systematisch strukturiert und gebündelt. Nicht das ganzheitliche Erfassen von Informationen steht dabei im Vordergrund, vielmehr „sollen diejenigen Informationen herausgefiltert werden, die für eine vordefinierte Fragestellung von Bedeutung sind“ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 294).

Roos und Leutwyler (ebd.) nennen fünf Aspekte der qualitativen Inhaltsanalyse:

- Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten
- Kategorien entwickeln – ein Suchraster vorbereiten
- Codieren – Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen
- Analysieren – geordnete Informationen auswerten
- Darstellung der Analyse

Mayring stellt zur Orientierung ein allgemeines Ablaufmodell der qualitativen Analyse auf, in dem die Analyseschritte und Analysetechniken festgelegt sind (vgl. Mayring, 2015, S. 61).

Abbildung 7: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell

(Quelle: Mayring, 2015, S. 62)

In diesem Ablaufmodell wird die qualitative Inhaltsanalyse in einzelne, vorher festgelegte Interpretationsschritte zerlegt. So wird sie zur wissenschaftlichen Methode, da sie nachvollziehbar, überprüfbar, auf andere Gegenstände übertragbar und für andere nutzbar wird. Das Ablaufmodell muss an das jeweilige Material und die jeweilige Fragestellung angepasst werden (vgl. Mayring, 2015, S. 61).

In Anlehnung an die von Roos und Leutwyler genannten Aspekte und an das dargestellte Ablaufmodell von Mayring wurde für diese Arbeit folgende adaptierte Vorgehensweise gewählt:

- Bestimmung des Materials / Literaturkorpus
- Bestimmung der Analysetechnik (Zusammenfassung, Explikation, Strukturierung)
- Festlegung und Definition der Kategorien / des Kategoriensystems
- Definition der Analyseeinheiten (Kodier-, Kontext- und Auswertungseinheit)
- Codieren der Studien
- Analyse (anhand Strukturierung)
- Zusammenstellung der Ergebnisse

3.2 Literaturkorpus

Bei der Auswahl der Literatur für die Erarbeitung der theoretischen Auseinandersetzung zu exekutiven Funktionen und tiergestützten Interventionen wurde darauf geachtet, Literatur von verschiedenen Autor*innen zu verwenden. Dies, um einen möglichst breiten Einblick in die jeweilige Thematik zu erhalten. Grundlagenliteratur rund um die exekutiven Funktionen war dabei aus dem Praxisprojekt der Verfasserin schon reichlich vorhanden und konnte für diese Arbeit übernommen werden. Für den Bereich der tiergestützten Interventionen wurde über Nebis und Google nach vorhandener Literatur recherchiert. Dabei wurden die Begriffe *tiergestützte Interventionen*, *tiergestützte Pädagogik* und *Schulhunde* verwendet. Die grosse Auswahl an Literatur wurde reduziert, indem Fachliteratur aus dem deutschsprachigen Raum, deren Publikationsdatum maximal zehn Jahre zurück liegt, in den Fokus genommen wurde. Aufgrund der verfügbaren Inhaltsverzeichnisse konnte die ausfindig gemachte Literatur weiter selektiert werden. Literatur zu hundegestützten Interventionen, die nicht direkt mit der Schule zu tun hatte, sondern zum Beispiel auf Parcoursspielen mit Hunden aufbaute oder ein Konzentrationstraining als Basis hatte, wurde ausgeschlossen. Ebenso Literatur, die sich in erster Linie mit der praktischen Umsetzung von tiergestützter Pädagogik in der Schule befasst, ohne sich auf einem umfassenden Theorieteil zu begründen.

Ausgehend von der ausgewählten Grundlagenliteratur wurde im Sinne des Schneeballsystems nach vorhandenen Studien gesucht. Dabei wurde für die Auswahl der Studien, die in dieser Arbeit verwendet werden sollten, Kriterien festgelegt:

- Die Studien wurden in Schulen / Vorschulen durchgeführt.
- Die Studien wurden mit Hunden durchgeführt.
- Die Hunde waren in der Untersuchung anwesend, ohne dass mit ihnen eine gezielte Intervention wie ein Konzentrationstraining / eine Leseförderung durchgeführt wurde.
- Die Studien beinhalten eine Kontrollgruppe oder einen Kontrollzeitraum.
- Die Studien haben eine Stichprobengröße von mindestens 10 Teilnehmenden.

Da es eher wenig Studien zur Thematik gibt, wurden die Kriterien nicht weiter ausdifferenziert.

In den Büchern *Tiergestützte Interventionen* (Beetz et al., 2018) und *Hunde im Schulalltag* (Beetz, 2019) wird auf mögliche Effekte von Schulhunden eingegangen und es werden Studien aufgeführt, welche diese Effekte belegen:

- Hergovich et al. (2002) (Hunde und Erstklässler)
- Kotschal und Ortbauer (2003) (Hunde und Erstklässler)
- Gee et al. (2007 / 2009 / 2 x 2010 / 2012) (Hunde und Vorschüler)
- Beetz (2013) (Hunde und Drittklässler)
- Hediger und Turner (2014) (Hunde und Schulkinder)
- Heyer und Beetz (2014) (Hunde und Leseförderung)
- Wohlfarth (2014) (Hunde und Leseförderung)

Im Weiteren führen Beetz et al. (2018) Studien auf, welche die Auswirkungen von TGI auf kognitive Fähigkeiten untersuchen und aufzeigen:

- Kotschal und Ortbauer (2003) (Hunde und Erstklässler)
- Limond et al. (2006) (Hunde und Kinder mit Down-Syndrom)
- Prothmann (2006) (Hunde und Kinder/Jugendliche in psychiatrischer Behandlung)
- Böttger et al. (2010) (Bilder von Tieren und Erwachsene)
- Pawlik-Popielarska (2010) (Hundegestützte Therapie und geistig Behinderte)
- Gee et al. (2010 / 2012) (Hunde und Vorschüler)
- Borioni et al. (2012) (Pferde und Esel und Erwachsene)
- Hediger und Turner (2014) (Hunde und Schulkinder)
- Schuck et al. (2015) (Hundegestütztes Verhaltenstraining und Kinder mit ADHS)
- Borgi et al. (2016) (Pferdegestützte Therapie und Kinder mit ASS)

Julius et al. (2014) führen in ihrem Buch *Bindung zu Tieren* in einem Review diverse Studien auf, welche einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zu den potenziellen Effekten von Mensch-Tier-Beziehungen geben. In diesem Review kommen jedoch keine anderen neueren Studien zu Hunden in der Schule vor, als diejenigen, die in obigen Büchern schon aufgeführt wurden.

Um nach weiteren Studien zu suchen und den Ort der Verfügbarkeit der bereits gefundenen und ausgewählten Studien zu ermitteln, wurde bei EBSCO mit folgenden Suchbegriffen gesucht:

- Dog / school / executive functions
- Dog / school / self-regulation
- Dog / school / concentration
- Dog / school / attention
- Dog / school / presence
- Dog / school / effects

Die Studien von Hergovich et al., Kotschal und Ortbauer sowie Beetz wurden so gefunden. Die Studien von Gee et al. waren unter diesen Suchbegriffen nicht auffindbar. Deshalb wurde noch mit der Eingabe *Dog* und *Gee* weitergesucht und so alle ausgewählten Studien gefunden. Für die Studie von Hediger und Turner führten die Suchbegriffe zu keinem Ergebnis. Selbst die Eingabe *Hediger und Turner* ergab keine Treffer. Gefunden wurde diese Studie schlussendlich unter www.iemt.ch unter Forschung / National.

Zusätzlich gefunden wurde eine Studie von Beetz und Saumweber (2013) (Hund und Konzentrationstraining bei Schüler*innen mit ADHS in Psychiatrie). Da diese Studie ein Konzentrationstraining beinhaltet, wurde sie nicht weiter berücksichtigt.

Für die qualitative Inhaltsanalyse dieser Arbeit wurden anhand der oben beschriebenen Kriterien sieben Studien ausgewählt:

- The effects of the presence of a dog in the classroom: Hergovich et al.
Quelle: *Anthrozoös*, Vol 15 (1), 2002, pp. 37-50
- Behavioral effects of the presence of a dog in a classroom: Kotschal und Ortbauer
Quelle: *Anthrozoös*, Vol 16 (2), 2003, pp. 147-159
- Preschool children require fewer instructional prompts to perform memory task in the presence of a dog: Gee et al.
Quelle: *Anthrozoös*, Vol 23 (2), 2010, pp. 173-184

- Preschoolers make fewer errors on an object categorization task in the presence of a dog: Gee et al.
Quelle: Anthrozoös, Vol 23 (3), 2010, pp. 223-230
- Preschoolers categorize animate objects better in the presence of a dog: Gee et al.
Quelle: Anthrozoös, Vol 25 (2), 2012, pp. 187-198
- Socio-emotional correlates of a schooldog-teacher-team in the classroom: Beetz
Quelle: frontiers in Psychologie, Vol 4, 2013, Article 886, pp. 1-7
- Can dogs increase children's attention and concentration performance: Hediger und Turner
Quelle: Human-Animal Interaction Bulletin, Vol 2, 2014, No. 2, pp. 21-39

Um einen Eindruck zu erhalten, wie in den ausgewählten Studien gearbeitet wurde, werden die sieben Studien anhand folgender Merkmale vorgestellt:

- Titel der Studie mit Übersetzung
- Zentrale Merkmale
- Beschreibung der Studie

Auf die Ergebnisse der Studien wird noch nicht eingegangen. Dies geschieht in Kapitel 4.

3.2.1 Hergovich, Monshi, Semmler und Zieglmayer (2002)

Titel:	The effects of the presence of a dog in the classroom
Übersetzung:	Auswirkungen der Anwesenheit eines Hundes im Klassenzimmer
Zentrale Merkmale:	Die Studie untersuchte die Auswirkungen der Anwesenheit eines Hundes im Klassenzimmer auf Feldunabhängigkeit, soziale Kompetenz, Empathie mit Tieren und sozial-emotionale Atmosphäre. Die Teilnehmenden waren 46 Erstklässler aus zwei Wiener Schulklassen (Versuchs- und Kontrollklasse). In der Versuchsklasse war ein Hund drei Monate im Klassenzimmer anwesend.

Beschreibung:

Die Idee, die möglichen positiven Wirkungen von Hunden in Klassenräumen von Erstklässlern zu untersuchen, wurde von Hergovich, Monshi, Semmler und Zieglmayer in Zusammenarbeit mit dem *Institut für interdisziplinäre Forschung zur Mensch-Haustier-Beziehung* (IEMT) und dem *Institut für Zoologie* in Wien entwickelt. Durchgeführt wurde die Studie in zwei Wiener Erstklassen. Die Versuchsklasse bestand aus 24 Schüler*innen. Die elf Mädchen und 13 Jungen waren alle zwischen sechs und sieben Jahre alt. In der Kontrollklasse waren 22 Kinder: zwölf Mädchen und zehn Jungen im gleichen Alter wie in der Versuchsklasse. 43 Kinder hatten einen Migrationshintergrund, nur drei waren in Österreich geboren. Beide Klassen hatten je einen Hauptlehrer für alle Lektionen.

Es wurden drei Hunde verwendet, welche alle dem Hauptlehrer der Versuchsklasse gehörten. Diese Hunde durften frei im Klassenzimmer herumlaufen und konnten gestreichelt werden. In regelmässigen Abständen wurden sie gefüttert. Zu Beginn des Projekts wurde den Kindern gezeigt, wie man einen Hund pflegt, wie man ihn streichelt, füttert, ihm ein Spielzeug gibt und wo die Wasser- und Futterschale platziert werden sollen.

Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich über drei Monate. In dieser Zeit war in der Versuchsklasse jeweils einer der drei verwendeten Hunde anwesend. Zu Beginn und als Abschluss der Studie wurden die Kinder verschiedenen Tests und einer Befragung unterzogen, und auch die Lehrer füllten einen Fragebogen aus.

Folgende Messinstrumente wurden für die Studie ausgewählt:

- Mit der Kinderversion des *Gestaltwahrnehmungstests* von Hergovich und Hörndler (1994) wurde der Grad der Feldunabhängigkeit⁸ gemessen. Dieser Test misst die Fähigkeit, in einem gegebenen Kontext selbständig zu handeln. Die Kinder mussten am Computer in grössere Figuren eingebettete Figuren finden und diese mit der Maus markieren. Feldunabhängige Menschen sind in der Lage, komplexe Figuren leichter auseinanderzubrechen und die eingebetteten Formen schneller zu finden, während feldabhängige Personen mehr Schwierigkeiten haben und mehr Zeit benötigen.
- Um die soziale Intelligenz zu messen, wurde der Subtest *Fotoalbum* des *Wiener Entwicklungstestes* von Kastner-Koller und Deimann (1998) verwendet. Dieser Test besteht aus sieben Fotos von Menschen mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken. Die Kinder mussten beurteilen, welche Emotionen ausgedrückt werden.

⁸ Das Konstrukt der Feldunabhängigkeit kann als Indikator für Empathie dienen, da sie die Fähigkeit beschreibt, Selbst und Nicht-Selbst voneinander zu trennen, und somit eine Voraussetzung ist für das Erkennen von Stimmungen und Bedürfnissen anderer Personen (vgl. Julius et al., 2014, S. 79).

- Die Empathie gegenüber Tieren wurde anhand einer *Selbsteinschätzung* von Killian (1994) gemessen. Die Items umfassen verschiedene Fragen wie:
 - "Möchtest Du ein Haustier besitzen?"
 - "Glaubst Du, dass Tiere Angst haben können?"
 - "Glaubst Du, dass Tiere miteinander kommunizieren können?"
 - "Glaubst Du, dass eine Fliege Schmerzen fühlt, wenn Du ihr ein Bein ausreisst?"
- Für die Einschätzungen der Schüler*innen durch die Lehrpersonen in Bezug auf Geselligkeit, soziale Integration und aggressives Verhalten wurden in einem Fragebogen die folgenden Fragen gestellt:
 - Wie gut kommst Du mit dem Kind im Unterricht zurecht?
 - Wie gut ist das Kind in die Klasse integriert?
 - Gibt es Kinder, die aggressives Verhalten zeigen?

3.2.2 Kotrschal und Ortbauer (2003)

Titel:	Behavioral effects of the presence of a dog in a classroom
Übersetzung:	Verhaltenseffekte der Anwesenheit eines Hundes im Klassenzimmer
Zentrale Merkmale:	Die Studie untersuchte die Auswirkungen der Anwesenheit eines Hundes im Klassenzimmer auf das Sozialverhalten der Kinder. Die Teilnehmenden waren 24 Kinder einer Grundschule in Wien. Während eines Versuchszeitraums von einem Monat hatten sie jeden Tag einen Hund in der Klasse.

Beschreibung:

Um zu untersuchen, ob Hunde einen positiven Einfluss auf das Sozialverhalten von Schulkindern haben, wurde diese Studie in einer Wiener Grundschule in einer Klasse mit 24 Kindern im Alter von sechs bis sieben Jahren durchgeführt. Die meisten der zehn Mädchen und 14 Jungen hatten einen Migrationshintergrund.

Die drei in die Studie involvierten Hunde waren alle im Besitz der Hauptlehrerin der Klasse. Zu Beginn des Projekts wurden die Kinder über die Bedürfnisse der Hunde unterrichtet und es wurde ihnen gezeigt, wie man für die Hunde sorgt und wie man mit ihnen umgeht. Den Kindern war es erlaubt, jederzeit mit den Hunden zu interagieren.

Der Untersuchungszeitraum dauerte zwei Monate. Das Projekt begann mit einer einmonatigen Kontrollperiode in welcher kein Hund im Klassenzimmer war. Es folgte eine einmonatige Versuchsperiode, in der jeden Tag einer der drei Hunde in der Klasse anwesend war. Während der beiden Perioden wurden die Kinder dreimal pro Woche während einer Stunde *offene Unterrichtssituationen*, in welcher die Kinder Aufgaben lösen mussten, auf Video aufgezeichnet. Die Kinder konnten in dieser Stunde frei mit ihren Klassenkameraden, mit der Lehrerin und während der Versuchsphase auch mit dem Hund interagieren. Häufigkeit und Dauer aller beobachtbaren Verhaltensweisen von Personen und ihre Wechselwirkungen wurden anhand zwei verschiedener Methoden von den Videobändern codiert:

- *Focal-Sampling*: eine bestimmte Person wurde beobachtet, das individuelle Verhalten dieser Person wurde detailliert betrachtet. Dabei wurden neun vordefinierte Verhaltenskategorien nach Grammer (1988) verwendet, anhand welcher die Interaktionen unter den Kindern und auch Kind-Hund-Interaktionen codiert wurden.
Das Verhalten jedes einzelnen Kindes wurde für die gesamte Länge der Videobänder beobachtet und codiert. Beim Auftreten einer der Kategorien wurde aufgezeichnet, mit wem das Individuum interagierte, und die Dauer dieser Interaktion wurde notiert.
- *Scan-Sampling* nach Martin und Bateson (1993): das Verhalten aller Individuen zu bestimmten Zeitpunkten wurde aufgezeichnet; das Verhalten der ganzen Klasse zu einem bestimmten Zeitpunkt stand im Fokus. Für die Scanmethode wurden insgesamt 25 Verhaltenskategorien definiert, die praktisch alle beobachtbaren Verhaltensweisen der Kinder abdeckten.

Die Codierung wurde sowohl für das *Focal-Sampling* wie auch für das *Scan-Sampling* anhand der gleichen Videoaufnahmen durchgeführt. Das Band wurde im Fall der Kontrollstudie alle vier Minuten und im Falle der experimentellen Studie alle fünf Minuten gestoppt. Daher wurde eine fast übereinstimmende Stichprobengröße für die beiden Perioden erreicht. Die Gesamtbeobachtungszeit des Kontrollzeitraums betrug 369 Minuten, was zu 84 Scans führte. Der experimentelle Zeitraum dauerte 428 Minuten und führte zu 82 Scans.

3.2.3 Gee, Christ und Carr (2010a)

Titel:	Preschool children require fewer instructional prompts to perform memory task in the presence of a dog
Übersetzung:	Vorschüler benötigen weniger Anweisungen für die Ausführung einer Gedächtnisaufgabe in Anwesenheit eines Hundes
Zentrale Merkmale:	<p>Die Studie untersuchte, ob Kinder im Vorschulalter in Anwesenheit eines Hundes Anweisungen beim Ausführen einer Objekterkennungsaufgabe besser befolgen würden.</p> <p>Die Teilnehmenden waren zwölf Kinder im Vorschulalter. Es wurden zu zwei Zeitpunkten Objekterkennungsaufgaben mit den Kindern durchgeführt, bei denen jeweils ein echter Hund, ein Stoffhund oder ein Student anwesend war.</p>

Beschreibung:

In dieser Studie wurde untersucht, wie viele Instruktionen die Kinder bei einer Objekterkennungsaufgabe benötigten, wenn entweder ein echter Hund, ein Stoffhund oder ein männlicher Student anwesend waren. Zudem wurde darauf geachtet, inwieweit die Kinder die richtigen Gegenstände auswählten.

Durchgeführt wurde die Studie mit zwölf Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren. Sechs Jungen und sechs Mädchen wurden jeweils zwei Einzelexperimenten unterzogen und dabei auf Video aufgenommen. Die Videos wurden von zwei unabhängigen Bewertern analysiert.

Als echter Hund war Louie, ein schwarzer Zwergpudel, an der Studie beteiligt. Louie hatte das Klassenzimmer der Vorschüler vor dem Experiment mehrfach besucht, so dass die Kinder mit ihm vertraut waren und seine Anwesenheit nicht als eine Neuheit erlebten. Als Stoffhund wurde ein Pudel verwendet, der in Grösse, Form und Farbe dem echten Hund Louie ähnelte. Um diesen Zustand für die Kinder realistischer zu machen, erhielt der Stoffhund den Namen Kory. Der Student hiess Dan und war 26 Jahre alt. Auch er tätigte vor dem Experiment einige Besuche in der Vorschule, damit seine Anwesenheit für die Kinder kein Novum war. Dan war während allen drei Bedingungen anwesend: als Louies Führer während der Hundebedingung, als Korys Manipulator während der Stoffhundebedingung und als Subjekt der Geschichte in der menschlichen Bedingung.

Jedem Kind wurde jeweils die Geschichte erzählt, wie Louie, Kory oder Dan mit dem Zug zu ihrer Grossmutter fahren wollten, um dieser einige Dinge zu bringen. In Experiment 1 präsentierte der Experimentator (Louie, Kory oder Dan) den Kindern zehn Objekte in zufälliger Reihenfolge. Jedes Kind durfte die Gegenstände nicht mehr als zehn Sekunden sehen und berühren. Die Objekte wurden jedem Kind in einer anderen zufälligen Reihenfolge präsentiert. Nachdem die Kinder alle zehn Zielgegenstände untersucht hatten, spielten sie mit dem Studenten Dan für eine Minute ein Spiel, welches als Ablenkungsaufgabe diente. Nach diesem Spiel wurde jedem Kind erzählt, wie all die Dinge, die Louie, Kory oder Dan zu ihrer Grossmutter bringen wollten, mit den Sachen von Nikki, einem anderen echten Hund, verwechselt worden waren und dass sie Hilfe brauchten, um ihre Habseligkeiten von denen von Nikki zu trennen. Den Kindern wurden die bekannten Objekte zusammen mit einem ähnlichen Ablenkungsobjekt präsentiert und sie wurden gebeten, das Objekt auszuwählen, das Louie, Kory oder Dan gehörte. In der Hundebedingung bestätigte Louie mit der Nase die Wahl, in der Stoffhundebedingung bestätigte Kory die Wahl mit Dan als Manipulator, und unter der menschlichen Bedingung nickte Dan anerkennend. Das Kind wurde dann gebeten, das Objekt in den Koffer für den Ausflug zu legen. Dies wurde für alle zehn Objektpaare wiederholt.

Der Zweck von Experiment 2, das einige Monate nach Experiment 1 durchgeführt wurde, bestand darin, die grundlegende Erkenntnis aus Experiment 1 zu replizieren. Anstelle der dreidimensionalen Objekte wurden den Kindern in diesem Experiment Farbfotos von Objekten präsentiert. Ansonsten war das Experiment unverändert.

3.2.4 Gee, Church und Altobelli (2010b)

Titel:	Preschoolers make fewer errors on an object categorization task in the presence of a dog
Übersetzung:	Vorschüler machen in Anwesenheit eines Hundes weniger Fehler während einer Objektkategorisierungsaufgabe
Zentrale Merkmale:	<p>Die Studie untersuchte, ob Kinder im Vorschulalter in Anwesenheit eines Hundes weniger Fehler bei einer Objektkategorisierungsaufgabe machen würden.</p> <p>Die Teilnehmenden waren zwölf Kinder im Vorschulalter. Jedes Kind erledigte drei Objekt-Kategorisierungsaufgaben: Einmal in Anwesenheit eines echten Hundes, einmal mit einem Stoffhund und einmal mit einer Studentin.</p>

Beschreibung:

Das Ziel dieser Studie bestand darin, im Rahmen einer Objektkategorisierungsaufgabe zu untersuchen, ob die Anwesenheit eines echten Hundes einen Einfluss auf die Ausführung von kognitiven Aufgaben bei Kindern hat. Als kognitive Aufgaben wurden Objektkategorisierungsaufgaben verwendet, bei welcher Objekte basierend auf Wahrnehmungseigenschaften oder basierend auf Informationen darüber, wie Objekte funktional miteinander verwandt sind, gruppiert werden mussten.

Die Studie wurde mit zwölf Vorschulkindern im Alter von 3,25 bis 5,3 Jahren durchgeführt. Das durchschnittliche Alter der sieben Knaben und fünf Mädchen lag bei 4,3 Jahren.

Als echter Hund war Louie, ein neunjähriger schwarzer Zwergpudel, an der Studie beteiligt. Vor Beginn der Experimente besuchte er über einige Wochen zweimal wöchentlich das Klassenzimmer, um mit den Kindern zu interagieren. Als Stoffhund wurde ein Pudel verwendet, der in Grösse, Form und Farbe dem echten Hund ähnlich war. Der Stoffhund wurde Kory genannt. Die teilnehmende Studentin hiess Christie und war 21 Jahre alt. Sie begleitete Louie schon vor den Experimenten zu Besuchen im Klassenzimmer, wodurch die Kinder mit ihr eine Beziehung aufbauen konnten und weder sie noch Louie eine Neuigkeit für die Kinder waren.

Die Kinder wurden nach dem Zufallsprinzip allen Bedingungen zugeordnet, wobei jedes Kind an jeder der drei Bedingungen teilnahm. Die verwendeten Bilder wurden bei jedem Kind in unterschiedlicher Reihenfolge verwendet. Jede Datenerfassungssitzung dauerte ungefähr zehn Minuten. Jedes Kind nahm pro Woche an einem Experiment teil.

Den Kindern wurde erzählt, dass Louie, Kory oder Christie gerne Bilderbücher anschauen, bevor sie am Abend ins Bett gehen. Man teilte den Kindern mit, dass Louie, Kory oder Christie Hilfe beim Erstellen eines Bilderbuches benötigten, und fragte die Kinder, ob sie helfen möchten. Den Kindern wurde zuerst ein Standardbild mit einem animierten Objekt vorgelegt. Dann wurden drei Bilder von unbelebten Objekten unter das Standardbild gelegt und das Kind hatte die Aufgabe, ein Bild auszusuchen, welches zum Standardbild passte. Nachdem die Kinder eine der drei möglichen Übereinstimmungen ausgewählt hatten, wurde das Kind gelobt und anschliessend gebeten, das Bild zur Aufbewahrung in eine Mappe für das Bilderbuch zu geben. In der Hundebedingung berührte Louie das Bild mit seiner Nase und Christie legte es für ihn in die Mappe. Kory wurde von Christie so manipuliert, dass er das Bild mit der Nase berührte. Dieser Vorgang wurde wiederholt, bis jedes Kind alle zehn Bilder angesehen und eine Auswahl getroffen hatte. Christie, als menschliche Helferin, war unter allen Bedingungen anwesend und diente als Konstante.

Alle drei Experimente jedes Kindes wurden auf Video aufgenommen und die Antworten der Kinder wurden anhand von Datenerfassungsblättern analysiert.

3.2.5 Gee, Gould, Swanson und Wagner (2012)

Titel:	Preschoolers categorize animate objects better in the presence of a dog
Übersetzung:	Vorschulkinder kategorisieren animierte Objekte besser in der Anwesenheit eines Hundes
Zentrale Merkmale:	<p>Die Studie untersuchte, ob Kinder im Vorschulalter in Anwesenheit eines echten Hundes belebte und unbelebte Objekte genauer kategorisieren können.</p> <p>Die Teilnehmenden waren 17 Kinder im Vorschulalter. Die Kinder ordneten dreimal zwölf Bildkarten mit Objekten den Orten Farm oder Ozean zu. Dies geschah einmal in Anwesenheit eines echten Hundes, einmal mit einem Stoffhund und einmal mit einer Studentin oder einem Studenten.</p>

Beschreibung:

Die Studie sollte untersuchen, ob Vorschulkinder Bilder von belebten und unbelebten Objekten unterschiedlich kategorisieren, wenn ein echter Hund, ein Stoffhund oder ein Mensch anwesend war. Die Objektkategorisierung ist eine kognitive Aufgabe, bei der eine Person Objektbeispiele basierend auf den Wahrnehmungseigenschaften dieser Objekte oder unter Verwendung von Informationen darüber, wie die Objekte funktional miteinander in Beziehung stehen, gruppieren muss.

17 Kinder im Vorschulalter waren an der Studie beteiligt. Die sieben Knaben und zehn Mädchen waren zwischen 38 und 62 Monaten alt. Die Kinder hatten verschiedenste sozioökonomische, ethnische und kognitive Hintergründe.

Ein schwarzer Zwergpudel namens Louie war als echter Hund an dieser Studie beteiligt. Er machte vor dem Experiment mehrere Besuche im Klassenzimmer, so dass die Kinder mit ihm vertraut waren und seine Anwesenheit keine Neuheit war. Als Stoffhund wurde ein Zwergpudel verwendet, der in Grösse, Form und Farbe Louie ähnelte. Dieser Stoffhund erhielt den Name Kory. Bei der menschlichen Bedingung agierte ungefähr die Hälfte der Kinder mit einem Studenten namens Tschad und die andere Hälfte mit einer Studentin namens Ashley. Sowohl Tschad als auch Ashley machten vor den Experimenten mehrere Besuche im Unterricht, so dass ihre Anwesenheit kein Novum für die Kinder war.

Entweder Tschad oder Ashley war während allen drei Bedingungen anwesend als Louies Führer während der Hundebedingung, als Korys Manipulator während der Stoffhundebedingung und als Subjekt der Geschichte im menschlichen Zustand.

Der Experimentator (Tschad oder Ashley) erklärte den Kindern, dass er letzten Sommer auf eine Reise gegangen war und dort zwei verschiedene Orte besucht hatte, nämlich eine Farm und das Meer. Während der Reise wurden Fotos von verschiedenen Dingen an beiden Orten gemacht. Die Bilder seien aber alle durcheinandergeraten und der Experimentator fragte die Kinder: „Kannst du Louie/Kory/mir helfen, die Fotoalben für diese Reise zu machen?“ Der Experimentator überreichte jedem Kind aus einem Satz von zwölf Bildkarten jeweils eine Karte nach der anderen in einer zufälligen Reihenfolge. Die Hälfte der Bilder in jedem Satz waren belebte Objekte, während die andere Hälfte aus unbelebten Objekten bestand. Dem Kind wurden die Bilder der Reihe nach gezeigt und es wurde gebeten, das Bild dem Farm- oder Ozean-Fotoalbum zuzuordnen. Nach jeder Antwort wurde das Kind für die Wahl einer Umgebung gelobt und der Experimentator sagte: „Gute Arbeit, jetzt legen wir das Bild in das Fotoalbum.“ Der Experimentator öffnete das Fotoalbum und das Kind legte die Fotokarte auf eine der Seiten im Fotoalbum.

Zur Datenauswertung wurden Videoaufnahmen gemacht.

3.2.6 Beetz (2013)

Titel:	Socio-emotional correlates of a schooldog-teacher-team in the classroom
Übersetzung:	Sozio-emotionale Korrelate eines Schulhund-Lehrperson-Teams im Klassenzimmer
Zentrale Merkmale:	<p>Die Studie untersuchte, ob die Anwesenheit eines Schulhundes bei den Kindern einen Einfluss auf die Stimmung, auf die Regulierung der Emotionen und auf die sozialen und emotionalen Erfahrungen mit der Schule haben könnte.</p> <p>Die Teilnehmenden waren 46 Kinder aus zwei dritten Klassen einer deutschen Grundschule (Interventions- und Kontrollklasse). In der Versuchsklasse war während fast eines ganzen Schuljahres ein Hund jeweils einen Tag pro Woche im Klassenzimmer anwesend.</p>

Beschreibung:

Das Hauptziel dieser Studie war es zu untersuchen, ob die Anwesenheit eines Schulhundes oder vielmehr eines Schulhund-Lehrperson-Teams in einem Klassenzimmer von Drittklässlern die Stimmung, die Regulierung der Emotionen sowie die sozialen und emotionalen Erfahrungen der Kinder mit der Schule positiv beeinflussen könnte.

An der Studie nahmen 46 Kinder aus zwei dritten Klassen einer deutschen Grundschule teil. Die Interventionsklasse bestand aus 25 Schüler*innen. Die 13 Mädchen und zwölf Jungen waren alle acht oder neun Jahre alt. In der Kontrollklasse waren 21 Kinder, zehn Mädchen und elf Jungen im gleichen Alter wie in der Interventionsklasse.

Der Hund war eine siebenjährige weibliche norwegische Hündin mit einem ruhigen und freundlichen Wesen. Sie war für einen Tag pro Woche während fast eines Schuljahres in der Interventionsklasse anwesend. Bevor die Hündin in die Klasse mitgenommen wurde, besprach der Lehrer mit den Schüler*innen, wie man sich zu verhalten hatte, wenn die Hündin anwesend war, und es wurden Regeln für die Herangehensweise an die Hündin festgesetzt. Die Hündin durfte sich im Klassenzimmer frei bewegen und sich ausruhen, wann immer sie mochte. Sie hatte einen ruhigen Platz hinter dem Lehrertisch und jederzeit freien Zugang zu Wasser. Die Schreibtische der Schüler*innen wurden in eine U-Form gebracht und häufig entschied sich die Hündin, sich im freien Raum in der Mitte auszuruhen. Die Kinder durften kleine Tricks mit ihr machen und während der Unterrichtszeit unter Beachtung der Verhaltensregeln frei mit ihr interagieren. Der Lehrer der Interventionsklasse war der Besitzer der Hündin und sehr hundeerfahren.

Bevor die Hündin in der dritten Woche nach Beginn des Schuljahres in die Klasse eingeführt wurde (t1) sowie zwei Wochen vor Ende des Schuljahres (t2) wurden Daten über standardisierte Fragebögen gesammelt. Die folgenden Fragebögen zum sozio-emotionalen Wohlbefinden und zu Schulerfahrungen wurden von den Kindern beantwortet:

- *DTK-Depressionstest* für Kinder von Rossmann (2005)
- *FEESS 3-4* zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern dritter und vierter Klassen von Rauer und Schuck (2003)
- *FEEL-KJ* zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen von Grob und Smolenski (2009)

3.2.7 Hediger und Turner (2014)

Titel:	Can dogs increase children's attention and concentration performance? A randomised controlled trial.
Übersetzung:	Können Hunde die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung von Kindern steigern? Eine randomisierte kontrollierte Studie.
Zentrale Merkmale:	Die Studie untersuchte die Leistung von Kindern bei neuropsychologischen Konzentrationsaufgaben in Anwesenheit eines Hundes. Die Teilnehmenden waren 24 Kinder im Schulalter. Jedes Kind erledigte zweimal jeweils eine Gedächtnisaufgabe und drei neuropsychologische Aufmerksamkeitstests, einmal in Anwesenheit eines echten Hundes und einmal in Anwesenheit eines Roboterhundes.

Beschreibung:

Das Ziel dieser Studie war es, die Auswirkungen des Vorhandenseins und des Kontakts mit einem Hund auf die Leistung von Kindern bei einer Gedächtnisaufgabe und drei neuropsychologischen Konzentrationsaufgaben zu untersuchen und die Auswirkungen mit *passiver Infrarot-Hämooenzephalographie* (PIR HEG) zu visualisieren.

An dieser randomisierten, kontrollierten Crossover-Studie nahmen 24 Kinder zwischen zehn und 14 Jahren teil. Die 13 Jungen und elf Mädchen besuchten öffentliche Schulen in Wollerau und Samstagern in der Schweiz. Der echte Hund war ein weiblicher schwarzer Labrador Retriever und ein erfahrener Therapiehund. Alle Kinder nahmen in zwei aufeinanderfolgenden Wochen an je einer experimentellen Sitzung teil.

Die Kinder interagierten 15 Minuten lang entweder mit dem lebenden Hund oder dem Roboterhund AIBO, bevor sie die Tests absolvierten. In der echten Hundebedingung war es den Kindern freigestellt, mit dem Hund im Rahmen ruhiger Aktivitäten zu interagieren. Der Hund war anschliessend während der gesamten Testung anwesend und ruhte neben den Kinderstühlen, während die Kinder die Aufgaben erledigten. Unter der Kontrollbedingung spielten die Kinder mit dem Roboterhund AIBO. Dieser Roboterhund interagiert mit Menschen und zeigt Emotionen wie Freude, Trauer, Wut, Erstaunen, Angst und Abneigung. Er bittet um Streicheln oder Spielen und ist so programmiert, dass er auf einen rosa Ball reagiert.

Bei der Gedächtnisaufgabe wurde die Speicherkapazität über den Subtest *Digit Span* aus dem *Intelligenztest HAWIK-IV* von Petermann (2007) gemessen. In diesem Subtest hören die Kinder eine Folge von Zahlen und wiederholen sie. Im ersten Teil der Aufgabe werden die Zahlen vorwärts und im zweiten Teil rückwärts vorgesprochen.

Um die Aufmerksamkeit und Konzentration der Kinder zu messen, wurden drei Untertests des standardisierten neuropsychologischen Tests *Candit* des Neuropsychologischen Instituts NPI (2001) der Universität Zürich verwendet. Im ersten Subtest *Cancellation Screen* mussten die Kinder acht Minuten lang bestimmte Reize am Bildschirm löschen. Im zweiten Subtest *Continuous Performance Test* überwachten die Kinder fünf Minuten lang Bildsequenzen. Die Aufgabe bestand darin, nur auf eine bestimmte Kombination von Bildern zu reagieren, die in regelmäßigen Abständen erschien. Beim dritten Subtest *Divided Attention Bimodal* wurde die geteilte Aufmerksamkeit gemessen. Die Kinder reagierten 3,5 Minuten lang gleichzeitig auf visuelle und auditive Reize.

Die *passive Infrarot-Hämoeenzephalographie* (PIR HEG) wurde verwendet, um Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprozesse zu messen. Dabei wird ein Korrelat der frontalen Gehirnaktivität bestimmt, indem Gehirnaktivität indirekt über die Wärmeabgabe von der Stirn gemessen wird. Die der Technik zugrunde liegende Hypothese lautet, dass Änderungen der Wärmeabgabe Änderungen der neuronalen Aktivität widerspiegeln. Je höher die abgegebene Wärme, desto höher die Aktivierung der Gehirnzellen.

Die Stimmung der Kinder wurde durch Selbstauskunft über eine *visuelle Analogskala* (VAS) bewertet. Um ihre Stimmung darzustellen, setzten die Kinder Kreuze für die Dimensionen Ruhe, Aufmerksamkeit, Wachsamkeit, Stärke, Langsamkeit, Zufriedenheit und Interesse.

Die Kinder füllten einen zusätzlichen *Neun-Punkte-Fragebogen* für diese Studie aus, um die subjektiv wahrgenommene Unterstützung und ihre Präferenz für eine der beiden Bedingungen zu bewerten.

3.3 Analysetechnik

Nach der Bestimmung des Materials muss die Analysetechnik festgelegt werden. Mayring unterscheidet drei Grundformen von Inhaltsanalyse-Techniken. Bei der *Zusammenfassung* besteht das Ziel der Analyse darin, das Material zu reduzieren und ein überschaubares Korpus zu schaffen. Bei der *Explikation* wird zusätzliches Material herangezogen, welches einzelne Textstellen erläutert und so das Verständnis erweitert. Bei der *Strukturierung* filtert man gewisse Aspekte aus dem Material heraus oder schätzt das Material auf Grund bestimmter Kriterien ein (vgl. Mayring, 2002, S. 115).

In dieser Arbeit wurde die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt, denn das Ziel war, „eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Das können formale Aspekte, inhaltliche Aspekte oder bestimmte Typen sein“ (Mayring, 2002, S. 118). Im Vordergrund dieser Arbeit stand das Herausfiltern von inhaltlichen Aspekten.

3.4 Kategoriensystem

Der Einsatz von Kategorien stellt den Kern von inhaltsanalytischen Arbeiten mit Texten dar. Durch die entwickelten Kategorien wird ein Suchraster für das Durchsuchen der Texte vorbereitet (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 294).

Gemäss Roos und Leutwyler können die Kategorien auf zwei Arten entwickelt werden:

- **Deduktiv:** Diese Kategorien stammen aus theoretischen Überlegungen; sie sind theoriegeleitet und werden aus Vorüberlegungen abgeleitet bevor das Datenmaterial analysiert wird.
- **Induktiv:** Diese Kategorien entwickeln sich aus dem Datenmaterial heraus; sie sind datengeleitet und werden erst im Verlaufe der Analyse gebildet (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 296).

In der vorliegenden Arbeit wurden die Kategorien in einem ersten Schritt theoriegeleitet aus Vorüberlegungen nach der theoretischen Auseinandersetzung gebildet und sind somit deduktiv. Ein theoriegeleitet am Material entwickeltes Kategoriensystem legt diejenigen Aspekte fest, welche aus dem Material herausgefiltert werden sollen. So wird das Material methodisch kontrolliert und schrittweise analysiert (vgl. Mayring, 2002, S. 114).

Folgende Kategorien wurden aufgrund der Literatur als der Fragestellung zieldienlich angesehen und deduktiv festgelegt. Ins Englische übersetzt wurden sie, da alle ausgewählten Studien auf Englisch verfasst sind.

- Information – information
- Anweisungen – instructions
- Aufmerksamkeit – attention
- Verhalten – behavior
- Gefühle – feelings
- Empathie – empathy
- Soziale Bindung – social bond
- Angst – anxiety

- Wut / Aggression – anger / aggression
- Stress – stress
- Interaktion – interaction

Deduktive Kategorien werden im Laufe der Analyse kontinuierlich induktiv verfeinert, da sich das deduktiv gebildete Kategoriensystem aufgrund des vorliegenden Datenmaterials weiterentwickelt und somit angepasst werden muss (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 297). Bei dieser Arbeit wurden während des Codierens folgende Kategorien induktiv entwickelt und ins Deutsche übersetzt:

- instructional prompts – Anweisungen / Hilfestellungen
- field independence – Feldunabhängigkeit
- errors – Fehler
- stressed – gestresst
- emotions – Emotionen
- emotion regulation – Emotionsregulation
- social integration – soziale Integration

Im Weiteren muss genau festgestellt werden, wann ein Materialbestandteil unter eine Kategorie fällt. Dazu führt Mayring drei Schritte aus, welche durch einen ersten, zumindest ausschnittweisen, Materialdurchgang erprobt werden:

- Definition von Kategorien: Textbestandteile die unter eine Kategorie fallen werden genau definiert.
- Ankerbeispiele: Konkrete Textstellen, die unter eine Kategorie fallen, werden als Beispiele aufgeführt.
- Codierregeln: Es werden Regeln formuliert, damit dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen den Kategorien bestehen, eindeutige Zuordnungen möglich sind (vgl. Mayring, 2015, S. 97).

In diesem Prozess wurde das Kategoriensystem entwickelt und es entstand das Dokument *Kategoriensystem der qualitativen Inhaltsanalyse*, welches im Anhang 1 dieser Masterarbeit aufgeführt wird.

3.5 Analyseeinheiten

Um die Präzision der Inhaltsanalyse zu erhöhen, werden gemäss Mayring (2015, S. 61) folgende Analyseeinheiten festgelegt:

- Die Kodiereinheit legt fest, welches der kleinste Materialbestandteil ist, der ausgewertet werden darf, d.h. was der minimale Textteil ist, der unter eine Kategorie fallen kann.
- Die Kontexteinheit legt den grössten Textbestandteil fest, der unter eine Kategorie fallen kann.
- Die Auswertungseinheit legt fest, welche Textteile nacheinander ausgewertet werden.

Die Definition dieser Einheiten ist vor allem für quantitative Analysen wichtig (vgl. ebd.). Da in der vorliegenden Arbeit eine qualitative Analyse durchgeführt wird, entfällt grundsätzlich das Festlegen dieser Analyseeinheiten. Dennoch soll festgehalten werden, dass als Kodiereinheiten einzelne Begriffe festgelegt wurden.

3.6 Codieren

Nachdem das Kategoriensystem entwickelt wurde, wurden die ausgewählten Studien aufgrund der deduktiv festgelegten Kategorien durchsucht. Dabei beschränkte sich die Verfasserin auf das Codieren der Resultate der Studien. Das Codieren der Studienerklärungen und Diskussionen hätte zu keinen zielführenden Ergebnissen geführt. Deshalb erachtete die Verfasserin die entsprechenden Textstellen als nicht relevant und codierte sie nicht. In Anlehnung an Mayring wurden die Kategorien in einem ersten Materialdurchgang erprobt. Es wurden die Textstellen im Material bezeichnet, in denen eine Kategorie angesprochen wurde. Dabei wurden die Kategorien induktiv überarbeitet (vgl. Mayring, 2002, S. 119-120). Alle gefundenen Teststellen wurden im Dokument *Kategoriensystem der qualitativen Inhaltsanalyse*, welches im Anhang 1 der Masterarbeit aufgeführt wird, erfasst und in die Analyse miteinbezogen.

3.7 Analyse

Wie unter 3.3 beschrieben, war das Ziel der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse das Herausfiltern von inhaltlichen Aspekten, denn eine qualitative Inhaltsanalyse dient nicht dem Auszählen, sondern dazu aufzuzeigen, welche Aspekte in welchem Zusammenhang stehen. Das Ziel ist das Verstehen von Zusammenhängen, das Aufzeigen von Strukturen und eventuell das Ableiten von Hypothesen (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 301). Nach dem sorgfältigen Codieren der Studien wurden die herausgefilterten inhaltlichen Aspekte analysiert. Daraus ergaben sich die im folgenden Kapitel dargelegten Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse.

4. Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse

Im Folgenden wird beschrieben, welche Ergebnisse zu den einzelnen Kategorien des Kategoriensystems in den bei der qualitativen Inhaltsanalyse codierten und analysierten Studien gefunden wurden. Diese Resultate geben einen Überblick über die spezifischen Hinweise zum Einfluss eines Schulhundes auf die exekutiven Funktionen, welche sich aus den Studien herausfiltern liessen.

Anweisungen / Hilfestellungen

Gee et al. (2010a) können anhand ihrer Experimente, bei welchen Vorschüler Objekterkennungsaufgaben ausführen mussten, aufzeigen, dass die Kinder weniger Anweisungen / Hilfestellungen (sowohl allgemeine als auch aufgabenspezifische) benötigten, wenn ein echter Hund sie beim Lösen der Aufgaben begleitete. Wenn ein Stoffhund oder lediglich der Student als Experimentator anwesend war, benötigten die Kinder mehr Anweisungen/Hilfestellungen.

Aufmerksamkeit

Kotrschal und Ortbauer (2003) zeigen anhand ihrer Studie, bei welcher sie das Sozialverhalten der Kinder in Anwesenheit eines Hundes untersuchten, auf, dass die Kinder der Lehrkraft mehr Aufmerksamkeit schenkten, wenn der Hund im Klassenzimmer anwesend war.

Gee et al. (2010a) legen aufgrund ihrer Videoanalysen dar dass wenn ein lebender Hund die Kinder durch die Objekterkennungsaufgabe begleitet, die Kinder ihre Aufmerksamkeit besser auf die Anforderungen der Aufgabe richten können und sich weniger um andere Reize im Raum kümmern.

In ihrer Studie, welche untersuchte, ob Vorschulkinder in Anwesenheit eines Hundes belebte und unbelebte Objekte genauer kategorisieren konnten, führen Gee et al. (2012) aus, dass die Anwesenheit eines Hundes die Aufmerksamkeit der Kinder nicht nur in Bezug auf die allgemeinen Anforderungen der Aufgabe erhöhte, sondern auch auf die in der Aufgabe verwendeten Reize. Die Kinder kategorisierten belebte Objekte besser als unbelebte.

Beim Subtest *Digit Span* der Gedächtnisaufgabe ihrer Studie, in welchem die Kinder eine Reihe von Zahlen wiederholen mussten, stellten Hediger und Turner (2014) eine signifikante Leistungssteigerung fest, wenn der lebende Hund während der zweiten Sitzung anwesend war. Ein solcher Leistungsgewinn wurde nicht festgestellt, wenn der Roboterhund AIBO in der zweiten Sitzung anwesend war.

Bei allen drei Untertests des standardisierten neuropsychologischen Tests *Candit*, welche Hediger und Turner (2014) in ihrer Studie mit den Kindern durchführten, war die abgegebene Wärme bei der *passiven Infrarot-Hämoenzephalographie* in Anwesenheit des echten Hundes konstant höher als wenn der Roboterhund AIBO anwesend war. Dies deutet auf eine höhere Aktivierung der Hirnzellen in Anwesenheit des echten Hundes hin.

Fehler

Gee et al. (2010b) können in ihrer Studie, in welcher Vorschulkinder Objektkategorisierungsaufgaben ausführten, aufzeigen, dass die Kinder in Anwesenheit eines echten Hundes weniger Fehler in Form irrelevanter Entscheidungen machten, als wenn ein Stoffhund oder eine weibliche Studentin die Kinder durch die Aufgabe begleitete.

Bei der ersten Konzentrationsaufgabe ihrer Studie, dem Subtest *Cancellation Screen* des Tests *Candit*, stellen Hediger und Turner (2014) fest, dass die Auslassungsrate von zu störenden Bildern sich signifikant verringerte, wenn der lebende Hund in der zweiten Sitzung anwesend war. Kinder, die in der ersten Sitzung mit dem Hund interagierten, hatten in der zweiten Sitzung, wenn der Roboterhund AIBO anwesend war, keine verringerte Auslassungsrate.

Verhalten

In Bezug auf das Verhalten der Kinder können Kotrschal und Ortbauer (2003) in ihrer Untersuchung anhand des *Focal-Sampling*, bei welchem das individuelle Verhalten einer Person detailliert betrachtet wurde, aufzeigen, dass die Kinder während der einmonatigen Anwesenheit des Hundes weniger oft auffälliges und störendes Verhalten zeigten. Zudem reduzierte sich die Dauer von auffälligem Verhalten.

Empathie

Hergovich et al. (2002) zeigten anhand der *Selbsteinschätzung*, welche die Empathie der Kinder gegenüber Tieren mass, in ihrer Studie auf, dass, im Vergleich zur Kontrollklasse, die Kinder in der Versuchsklasse signifikant höhere Werte auf der Skala erreichten, welche die Empathie mit Tieren veranschaulichte, nachdem ein Hund drei Monate lang in der Klasse anwesend war. Der mittlere Basiswert für die Versuchsklasse betrug 9,5 zu Beginn der Versuchszeit und stieg auf 12,5 zum Abschluss der Versuchszeit. Im Vergleich dazu war der Startwert mit 10,5 für die Empathie mit Tieren in der Kontrollgruppe etwas höher. Die Werte hatten sich nach drei Monaten mit einem Wert von 11,1 jedoch nicht wesentlich verändert.

Feldunabhängigkeit

Die signifikant höhere Feldunabhängigkeit der Kinder der Versuchsklasse zum Zeitpunkt 2 der Messungen mit dem *Gestaltwahrnehmungstest* im Vergleich zur Kontrollklasse bezeichnen Hergovich et al. (2002) als das interessanteste Ergebnis ihrer Studie. So stieg die Feldunabhängigkeit in der Versuchsklasse von 7,4 auf 8,5 an; bei der Kontrollklasse war hingegen kein Anstieg festzustellen.

Emotionen

Beetz (2013) kann in ihrer Studie, bei welcher ein Schulhund während fast eines Jahres für einen Tag pro Woche in der Klasse anwesend war, anhand des Fragebogens *FEES 3-4* eine Tendenz aufzeigen, dass die Anwesenheit des Hundes die positiven Emotionen der Kinder gegenüber dem Lernen steigern konnte.

Bei der Befragung der Kinder in der Studie von Hediger und Turner (2014), welche die Stimmung der Kinder über eine *visuelle Analogskala* (VAS) bewertet, gaben die Kinder an, sich nach der Interaktion mit dem Hund während der Tests deutlich weniger „langsam“ zu fühlen als nach der Interaktion mit dem Roboterhund AIBO.

Emotionsregulation

Beetz (2013) beschreibt in ihrer Studie, dass zum Zeitpunkt t1, bevor ein Schulhund in die Klasse eingeführt wurde, die Schüler*innen der Hundeklasse im Vergleich zur Kontrollklasse signifikant höhere Werte in maladaptiven Strategien und niedrigere Werte in adaptiven Strategien zur Emotionsregulation zeigten. Die mit dem Fragebogen *FEEL-KJ* ermittelten Werte der Emotionsregulation zum Zeitpunkt t2, nachdem ein Hund fast ein ganzes Schuljahr regelmäßig in der Klasse anwesend gewesen war, zeigte eine relativ starke Abnahme der Maladaptionsstrategien in der Hundeklasse und eine relativ starke Abnahme der Adaptionsstrategien in der Kontrollklasse, was Beetz als bemerkenswert herausstreicht.

Aggression

In Bezug auf die Aggression der Kinder wird durch Hergovich et al. (2002) eine Tendenz zu weniger aggressivem Verhalten in der Versuchsklasse festgestellt. In dieser Klasse wurden zum Zeitpunkt 1, bevor ein Hund in der Klasse anwesend war, vier Kinder bei der Lehrerbefragung als aggressiv eingestuft.

Zum Zeitpunkt 2, also nachdem ein Hund drei Monate lang in der Klasse anwesend war, wurden diese Kinder nicht mehr als aggressiv eingestuft. Zwei Kinder wurden zu beiden Befragungszeitpunkten als aggressiv eingestuft. In der Kontrollklasse wurde ein Kind zu beiden Zeitpunkten als aggressiv eingestuft und zwei Kinder nur für den Zeitpunkt 2. Dieser Unterschied zeigt eine Tendenz zu weniger aggressivem Verhalten in der Versuchsklasse auf.

Kotrschal und Ortbauer (2003) beobachteten in ihrer Untersuchung anhand des *Focal-Sampling*, dass die Kinder signifikant weniger aggressiv waren, wenn der Hund in der Klasse anwesend war. Die Kinder zeigten alle Kategorien von aggressivem Verhalten (milde, harte und eskalierende Aggression) weniger oft als in der Versuchsperiode ohne Hund.

Stress

Gee et al. (2010b) halten es aufgrund ihrer Studie für möglich, dass die Kinder sich weniger gestresst und somit ruhiger fühlten, wenn sie die Objektkategorisierungsaufgaben in Anwesenheit des echten Hundes ausführen konnten.

Interaktion

Kotrschal und Ortbauer (2003) bemerken in ihrer Untersuchung anhand des *Scan-Sampling*, bei welchem das Verhalten der ganzen Klasse zu einem bestimmten Zeitpunkt im Fokus stand, dass die Kinder weniger alleine sondern öfters in Gruppen in der Klasse waren und sich signifikant weniger provokative Interaktionen zeigten, wenn der Hund in der Klasse anwesend war.

Kinder kategorisierten belebte und unbelebte Objekte besser, wenn sie von einem lebenden Hund begleitet wurden, als wenn ein Stoffhund oder ein Student die Kinder durch die Aufgabe begleitete. Gee et al. (2012) führen diese Erkenntnis als empirischen Beweis dafür an, dass die Interaktion mit einem lebenden, atmenden und sich manchmal bewegenden echten Hund einen besonderen Beitrag leistet, der über das hinausgeht, was eine Nachbildung in Form eines Stoffhundes oder ein menschlicher Mitarbeiter bieten kann.

Soziale Integration

Hergovich et al. (2002) beschreiben in ihrer Studie einen signifikanten Effekt bei der Versuchsklasse in Bezug auf die soziale Integration der Kinder in die Klasse. Die Kinder wurden in der Lehrerbefragung zum Zeitpunkt 2, nachdem ein Hund während drei Monaten in der Klasse anwesend gewesen war, als wesentlich besser in die Klasse integriert wahrgenommen als zum Zeitpunkt 1. Bei der Kontrollklasse war dieser Effekt nicht nachweisbar.

5. Diskussion

Um Zusammenhänge zwischen dem Einsatz eines Schulhundes und der Förderung der exekutiven Funktionen zu finden, wurde in dieser Arbeit eine theoretische Auseinandersetzung mit zentralen Begriffen und Konzepten rund um die exekutiven Funktionen und tiergestützten Interventionen anhand Grundlagenliteratur geführt. Im Weiteren wurden anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse Studien, welche mit Hunden in der Schule durchgeführt wurden, analysiert. Sowohl aus der Literatur wie auch aufgrund der qualitativen Inhaltsanalyse können Rückschlüsse in Bezug auf mögliche Zusammenhänge gezogen werden, wie ein Schulhund auf die exekutiven Funktionen der Kinder einwirken kann. Diese Zusammenhänge sollen nun erläutert werden, was anschliessend zur Beantwortung der Fragestellung führt.

5.1 Zusammenhänge Schulhund und exekutive Funktionen

Die theoretische Auseinandersetzung mit zentralen Begriffen und Konzepten rund um die EF und TGI anhand der vorhandenen Literatur weist auf zwei grössere Zusammenhangsbereiche zwischen einem Schulhund und der Förderung der exekutiven Funktionen hin. Zum einen kann ein Schulhund einen Einfluss auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen haben. Zum anderen unterstützt ein Schulhund die bessere Ausprägung der exekutiven Funktionen. Diese beiden Zusammenhangsbereiche stellen die Basis für die Fragestellung dar, inwiefern die EF durch einen Schulhund gefördert werden können. Im Folgenden werden die zwei Zusammenhangsbereiche anhand der Grundlagenliteratur erläutert. Indem die Grundlagenliteratur mit den Ergebnissen der Studien in Verbindung gebracht wird, kann zudem aufgezeigt werden, inwiefern die oben aufgeführten spezifischen Hinweise zu den EF in den Studien für diese Arbeit relevant erscheinen.

5.1.1 Einfluss auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen

Wie im Kapitel 2.1.3 beschrieben, wirken sich diverse Einflüsse auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen aus. Die Hirnreifung, anregende Aktivitäten, die genetische Veranlagung und das Geschlecht sind dabei Einflüsse, auf welche tiergestützte Interventionen und dementsprechend auch ein Schulhund nicht einwirken können. Zentral für diese Arbeit erscheinen der Einfluss der *Erfahrungen in sozialen Interaktionen* und der Einfluss des *Umfeldes*, wobei diese zwei Einflüsse in den Augen der Verfasserin Überschneidungen aufweisen.

Zentral erscheinen sie, da die unter 2.2.4 aufgeführten Effekte von TGI, und darauf stützend auch die Effekte von Schulhunden, in den Bereichen *Stimulation positiver sozialer Interaktion und Aufmerksamkeit, Verbesserungen im Lernen, Empathie, Reduktion von Furcht und Angst und Förderung der Ruhe, Reduktion von Aggression* und *physiologische Effekte* auf diese zwei Einflüsse einwirken können.

Im Weiteren unterstreicht das unter 2.2.5 dargestellte Drei-Faktoren-Modell von Beetz, welches als Faktoren bzw. Effekte der positiven Wirkung von Schulhunden *positive Stimmung, Motivation* und *Spaß, Stressreduktion* sowie *Förderung von Sozialkontakt und Beziehung* als Voraussetzung für soziales und kognitives Lernen hervorhebt, wie ein Schulhund auf *soziale Interaktionen* und das *Umfeld* einwirken kann.

Aus den in der qualitativen Inhaltsanalyse analysierten Studien können diese Effekte als spezifische Hinweise auf die EF herausgezogen werden.

Soziale Interaktionen

Dass die Anwesenheit eines Hundes die sozialen Interaktionen positiv beeinflussen kann, zeigen einige Studienergebnisse auf. So beschreiben Kotschal und Ortbauer (2003) anhand ihrer Beobachtungen, dass Kinder in Anwesenheit eines Hundes weniger oft auffälliges und störendes Verhalten zeigen. Auch die Resultate der Studie von Hergovich et al. (2002), die angestiegene Empathie und die verbesserte Feldunabhängigkeit, können sich auf die sozialen Interaktionen positiv auswirken. Sowohl Hergovich et al. (2002) wie auch Kotschal und Ortbauer (2003) können in ihren Studien eine Reduktion von aggressivem Verhalten der Kinder in Anwesenheit eines Hundes aufzeigen. Wie Beetz (2013) belegt, verbessern sich in Anwesenheit eines Hundes die adaptiven Strategien der Emotionsregulation. Wenn Kinder ihre Emotionen besser steuern können und weniger aggressives Verhalten zum Ausdruck bringen, liegt der Schluss nahe, dass sich das ebenfalls positiv auf die sozialen Interaktionen auswirkt. Kotschal und Ortbauer (2003) stellen zudem fest, dass Kinder bei Anwesenheit eines Hundes weniger alleine und mehr in Gruppen anzutreffen sind und dass es weniger provokative Interaktionen gibt. Hergovich et al. (2002) beschreiben eine bessere soziale Integration der Kinder in der Hundeklasse was die sozialen Interaktionen wiederum positiv beeinflussen kann.

Wie unter 2.1.3 beschrieben, kann ein Kind Selbstsicherheit aufbauen und dadurch sein volles Potential an selbstregulatorischen Fähigkeiten ausschöpfen, wenn es positive Erfahrungen in sozialen Interaktionen machen kann. Die in Anwesenheit eines Hundes verbesserten sozialen Interaktionen können somit eine Grundlage für die Entwicklung der EF darstellen.

Wie oben beschrieben, können sowohl Hergovich et al. (2002) wie auch Kotrschal und Ortbauer (2003) eine Reduktion von aggressivem Verhalten der Kinder in Anwesenheit eines Hundes aufzeigen. Gee et al. (2010b) vermuten, dass sich Kinder in Anwesenheit eines Hundes beim Erledigen der Objektkategorisierungsaufgabe weniger gestresst fühlen. Wenn sich Aggressionen und Stress reduzieren lassen, verbessert dies das emotionale Befinden des einzelnen Kindes, was einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen haben kann.

Beetz (2013) kann aufzeigen, dass die Kinder in Anwesenheit des Hundes mehr positive Emotionen gegenüber dem Lernen entwickeln können. Weiter führt sie aus, dass es den Kindern in der Versuchsklasse gelang, mehr adaptive Strategien zur Emotionsregulation aufzubauen. Hediger und Turner (2014) fanden heraus, dass sich die Kinder in Anwesenheit des Hundes weniger langsam fühlten beim Ausführen von Konzentrationsaufgaben. Durch diese Steigerung der positiven Emotionen, der verbesserten Emotionsregulation und der Selbstsicherheit der Kinder durch das raschere Ausführen von Aufgaben kann die Wahrnehmung des Umfeldes Schule positiv beeinflusst werden. Dies kann eine bessere Ausgangslage für die Entwicklung der EF begünstigen.

5.1.2 Bessere Ausprägung der exekutiven Funktionen

Gut ausgebildete exekutive Funktionen zeigen sich durch ausgeprägte Fähigkeiten in den Bereichen des *Arbeitsgedächtnis*, der *Inhibition* und der *kognitiven Flexibilität*. Wer sich gut an eigene Handlungspläne oder Anweisungen anderer Personen erinnern kann, wer Impulse kontrollieren und die eigenen Emotionen sowie das eigene Verhalten gut steuern kann, wer Störreize ausblenden kann und sich nicht leicht ablenken lässt, wer sich flexibel auf neue Situationen einstellen kann und wer offen ist für die Argumente und Meinungen von anderen Personen, der verfügt über gut entwickelte exekutive Funktionen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 11-16).

Die Analyse der in der qualitativen Inhaltsanalyse verwendeten Studien zeigt auf, dass sich die von Walk und Evers beschriebenen Fähigkeiten in Anwesenheit eines Schulhundes verbessern können.

Dass ein Schulhund einen Einfluss auf die Aufmerksamkeit und Konzentration der Kinder haben kann, unterstreichen einige Ergebnisse der analysierten Studien.

Gee et al. (2010a) beschreiben, dass Vorschüler weniger Anweisungen bei Objekterkennungsaufgaben benötigen, wenn ein lebender Hund dabei ist. Dies deutet darauf hin, dass die Kinder sich in Anwesenheit eines echten Hundes besser auf die Aufgabe konzentrieren können als wenn ein Stoffhund oder ein Student als Experimentator anwesend ist. Kotrschal und Ortbauer (2003) bemerken bei ihren Untersuchungen zum Sozialverhalten der Kinder in Anwesenheit eines Hundes, dass die Kinder der Lehrkraft mehr Aufmerksamkeit schenken, wenn ein Hund im Klassenzimmer ist. Gee et al. (2010a) legen dar, dass wenn ein lebender Hund die Kinder durch die Objekterkennungsaufgabe begleitet, die Kinder ihre Aufmerksamkeit besser auf die Anforderungen der Aufgabe richten können und sich weniger um andere Reize im Raum kümmern. Gee et al. (2012) führen in ihrer Studie aus, dass die Anwesenheit eines Hundes die Aufmerksamkeit der Kinder nicht nur in Bezug auf die Anforderungen der Aufgabe erhöhte, sondern auch auf die in der Aufgabe verwendeten Reize. Die Kinder kategorisierten belebte Objekte besser als unbelebte. Bei der Gedächtnisaufgabe ihrer Studie, bei welcher die Kinder eine Reihe von Zahlen wiederholen mussten, stellen Hediger und Turner (2014) eine signifikante Leistungssteigerung fest, wenn der lebende Hund während der zweiten Sitzung anwesend ist. Ein solcher Leistungsgewinn wird nicht festgestellt, wenn der Roboterhund AIBO in der zweiten Sitzung anwesend ist. Bei allen drei Untertests des neuropsychologischen Tests *Candit* war die abgegebene Wärme, gemessen an der Stirn der Kinder anhand der passiven Infrarot-Hämoeenzephalographie, konstant höher in Anwesenheit des echten Hundes als wenn AIBO anwesend war. Das Gehirn schien somit bei Anwesenheit des lebenden Hundes aktiver zu sein.

Gee et al. (2010b) stellen fest, dass die Anzahl der Fehler in Form von falschen Antworten in der Objektkategorisierungsaufgabe zurückging. Hediger und Turner (2014) bemerken dazu, dass sich die Auslassungsrate von zu stornierenden Bildern signifikant verringerte. Die Tatsache, dass Kinder in Anwesenheit eines Hundes weniger Fehler machen und weniger Aufgaben auslassen, lässt darauf schließen, dass sich die Aufmerksamkeit und Konzentration der Kinder verbessert hat.

Im Weiteren lässt sich anhand der Ergebnisse der analysierten Studien aufzeigen, dass ein Schulhund die Kinder dabei unterstützen kann, ihr Verhalten und ihre Emotionen besser zu regulieren. Kotrschal und Ortbauer (2003) registrieren in ihrer Untersuchung weniger auffälliges und störendes Verhalten bei den Kindern während der einmonatigen Anwesenheit eines Hundes im Klassenzimmer. Hergovich et al. (2002) messen deutlich höhere Werte an Empathie und Feldunabhängigkeit in der Versuchsklasse. Beetz (2013) bemerkt eine deutliche Steigerung der adaptiven Strategien zur Emotionsregulation in Anwesenheit des Hundes. Die Emotionsregulation gelingt somit besser, wenn ein Hund im Klassenzimmer ist.

5.2 Beantwortung der Fragestellungen

Nachdem im letzten Kapitel Zusammenhänge zwischen dem Einsatz eines Schulhundes und der Förderung der exekutiven Funktionen aufgezeigt wurden, sollen nun anhand der gewonnenen Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit verschiedenen Studien und der Grundlagenliteratur die Fragestellungen beantwortet werden.

Welche Zusammenhänge zwischen dem Einsatz eines Schulhundes und der Förderung der exekutiven Funktionen lassen sich finden?

- Zusammenhänge zwischen dem Einsatz eines Schulhundes und der Förderung der exekutiven Funktionen lassen sich in zwei Bereichen finden. Zum einen kann die Anwesenheit eines Schulhundes die sozialen Interaktionen und das Umfeld positiv beeinflussen. Diese beiden Faktoren wirken sich stark auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen aus. Zum anderen kann ein Schulhund auf die gute Ausprägung von exekutiven Funktionen wie das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität einwirken.

Inwiefern können exekutive Funktionen durch einen Schulhund gefördert werden?

- Die Anwesenheit eines Schulhundes kann im Bereich der Aufmerksamkeitssteuerung und Konzentration helfen, dass die Kinder weniger Hilfestellungen / Anweisungen beim Durchführen von Aufgaben benötigen, dass die Kinder der Lehrkraft mehr Aufmerksamkeit entgegenbringen und ihre Aufmerksamkeit besser fokussieren können und dass die Kinder ihre Fehlerquote in Aufgaben verringern können. In den Bereichen des Verhaltens und der Emotionen kann ein Schulhund dazu beitragen, dass die Kinder auffälliges und störendes Verhalten weniger oft zeigen, dass die Kinder ihre Feldunabhängigkeit und ihre Empathie erhöhen können, dass die Kinder ihre Emotionen dem Lernen gegenüber verbessern können und dass die Kinder ihre Emotionsregulation besser steuern können. Im Weiteren kann ein Schulhund die soziale Integration der Kinder in der Klasse verbessern, aggressives Verhalten in der Klasse vermindern und den Kindern helfen, sich beim Lösen von Aufgaben weniger gestresst zu fühlen. Durch diese Effekte wird die soziale Interaktion in der Klasse und somit auch das Umfeld für das einzelne Kind verbessert, was eine bessere Entwicklung der exekutiven Funktionen begünstigt. Zudem wirken sich diese Effekte auch auf eine optimale Ausprägung der exekutiven Funktionen aus.

Welche Konsequenzen lassen sich daraus auf die Arbeit der SHP im sonderpädagogischen Setting ableiten?

- Die Integration eines Schulhundes in die Arbeit der SHP kann als grosse Chance angesehen werden. Wenn es durch den Einsatz eines Schulhundes gelingt, dass sich die exekutiven Funktionen besser entwickeln und ausprägen können, kann so ein wesentlicher Beitrag an den Schulerfolg einzelner Kinder geleistet werden. Dies einerseits bei der integrierten Tätigkeit als SHP im Kindergarten oder in Schulklassen. Andererseits aber auch bei der individuellen Begleitung und Förderung von Kindern mit herausforderndem Verhalten oder ADS/ADHS, bei Kindern mit besonderem Bildungsbedarf in den Bereichen Sprache und Mathematik und bei Kindern mit Schwierigkeiten in der emotional-sozialen Entwicklung.

5.3 Konsequenzen für weitere Forschung

Diese Arbeit zeigt aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung mit Grundlagenliteratur Zusammenhänge zwischen dem Einsatz eines Schulhundes und der Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern auf. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse der ausgewählten Studien konnten Effekte von Schulhunden extrahiert werden, welche tendenziell mit den exekutiven Funktionen in Verbindung gebracht werden können und dadurch die Zusammenhänge aus der Grundlagenliteratur weiter untermauern können. Keine der ausgewählten Studien geht dabei explizit auf die Förderung der exekutiven Funktionen durch die Anwesenheit eines Schulhundes ein. Studien zu dieser Thematik scheinen bislang nicht vorhanden zu sein, auch wenn es bereits eine gewisse Anzahl an Studien gibt, welche verschiedenste Effekte der tiergestützten Interventionen mit Hunden sowie auch anderen Tieren in der Schule untersuchen. Genau an dieser Stelle sollte zukünftige Forschung ansetzen, damit die in dieser Arbeit aufgezeigte Tendenz überprüft, eventuell bestätigt und weiter untersucht werden kann. Dazu braucht es im noch relativ jungen Feld der Forschung um tiergestützte Interventionen weitere Forschung, welche sich explizit mit der Wirkung eines Schulhundes auf die exekutiven Funktionen auseinandersetzt.

6. Reflexion und kritische Würdigung der Arbeit

In dieser Arbeit ging es darum, mögliche Zusammenhänge zwischen dem Einsatz eines Schulhundes und der Förderung der exekutiven Funktionen aufzuzeigen. Als forschungsmethodisches Vorgehen wurde im Rahmen dieser Literaturarbeit eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Diese Methode eignet sich besonders, um Informationen „systematisch zu verdichten und zu strukturieren“ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 290-291). Das Ziel der Arbeit war, anhand der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse inhaltliche Aspekte herauszufiltern und aufzuzeigen, welche Aspekte in welchem Zusammenhang stehen. Die Wahl der Forschungsmethode zeigte sich als der Fragestellung und dem Material angemessen.

Die qualitative Inhaltsanalyse wird zur wissenschaftlichen Methode, wenn sie nachvollziehbar, überprüfbar, auf andere Gegenstände übertragbar und für andere nutzbar wird. Dazu braucht es ein Ablaufmodell, in welchem die Analyseschritte und Analysetechniken festgelegt werden. Das Ablaufmodell muss an das jeweilige Material und an die jeweilige Fragestellung angepasst werden (vgl. Mayring, 2015, S. 61). Unter 3.1 wurde beschrieben, welches Ablaufmodell für diese Arbeit gewählt und wie es adaptiert wurde, um der Fragestellung auf Basis der vorhandenen Literaturgrundlage gerecht zu werden. Die geplante Vorgehensweise wurde strikt eingehalten und die gewählten Analyseschritte und Analysetechniken detailliert erklärt, so dass die gewählte Methode und die Umsetzung in dieser Arbeit als wissenschaftlich angesehen werden können.

Bei der Auswahl der Grundlagenliteratur für die theoretische Auseinandersetzung mit den exekutiven Funktionen und tiergestützten Interventionen wurde darauf geachtet, Literatur von verschiedenen Autor*innen zu verwenden. Die einbezogene Literatur scheint recht umfassend. Die Suche nach möglichst aktuellen Studien, welche passend zur Fragestellung für die qualitative Inhaltsanalyse herangezogen werden konnten, gestaltete sich hingegen schwierig. „Leider ist die Anzahl von Studien, die sich mit den Effekten von Hunden im schulischen Kontext befassen, zurzeit noch recht überschaubar“ (Beetz, 2019, S.54). Wie in der Einleitung und der Diskussion beschrieben, gibt es nur wenig Studien, welche mit Hunden in der Schule ohne gezielte Intervention wie ein Konzentrations- oder Lesetraining durchgeführt wurden. Studien, welche explizit den Einfluss eines Schulhundes, welcher ohne gezielte Intervention in der Klasse anwesend ist, auf die exekutiven Funktionen untersuchen, scheint es bisher nicht zu geben. Für die Auswahl der Studien, die in dieser Arbeit verwendet werden sollten, wurden unter 3.2 Kriterien festgelegt. Diese wurden jedoch nicht sehr weit ausdifferenziert, um überhaupt einige Studien auswählen zu können. Die sieben verwendeten Studien entsprachen alle den festgelegten Kriterien. Dennoch stellen sich zu den Studien einige Fragen:

- Hergovich et al. (2002) untersuchte die Empathie der Kinder mit Tieren. Lässt sich das durchaus positive Ergebnis auf die Empathie der Kinder auf andere Personen übertragen?
- In den Studien von Hergovich et al. (2002), Beetz (2013) und Hediger und Turner (2014) wurden Fragebogen verwendet. Können Selbstauskünfte und Lehrerbefragungen als objektiv bewertet werden?
- Die an den Studien von Hergovich et al. (2002) und Kotrschal und Ortbauer (2003) teilnehmenden Kinder haben fast alle einen Migrationshintergrund. Hätten die Resultate der Studien anders ausgesehen, wenn mit österreichischen Kindern gearbeitet worden wäre?
- Die Stichprobengröße von zwölf beziehungsweise 17 Kindern in den Studien von Gee et al. (2010a, 2010b, 2012) ist eher klein. Können die in diesen Studien genannten Resultate als wissenschaftlich fundiert angesehen werden?

Die Tatsachen, dass nur sieben Studien für diese Arbeit verwendet werden konnten und dass einige dieser Studien betreffend des Studiendesigns Fragen aufwerfen, sind sicherlich als Einschränkungen dieser Arbeit anzusehen.

Dennoch können anhand dieser Arbeit Zusammenhänge zwischen dem Einsatz eines Schulhundes und der Förderung der exekutiven Funktionen aufgrund der Grundlagenliteratur aufgezeigt werden. Die qualitative Inhaltsanalyse der ausgewählten Studien zeigt Tendenzen auf, dass sich die beschriebenen Effekte aus der Literatur belegen lassen. Diese Tendenzen schwächen jedoch die Reichweite der Aussagen aus der Grundlagenliteratur etwas ab. Die Autor*innen der Grundlagenliteratur stellen die positiven Effekte eines Schulhundes teilweise sehr absolut dar. Anhand der in dieser Arbeit durchgeführten qualitativen Inhaltsanalyse können diese Effekte nur tendenziell untermauert werden. Es ist zwingend weitere Forschung nötig, welche die Effekte eines Schulhundes auf die exekutiven Funktionen genauer untersucht. Vor allem wäre Forschung vonnöten, welche mit grösseren Stichproben und über längere Zeiträume explizit den Effekten eines Schulhundes auf die exekutiven Funktionen nachgeht.

7. Fazit und persönlicher Ausblick

Die vorliegende Masterarbeit gibt Aufschluss darüber, welche Zusammenhänge sich zwischen dem Einsatz eines Schulhundes und der Förderung der exekutiven Funktionen finden lassen. Obwohl die Forschung im Bereich der tiergestützten Interventionen noch ein relativ junges Gebiet ist, sind die Erkenntnisse aus der vertieften Auseinandersetzung mit der Grundlagenliteratur und der qualitativen Inhaltsanalyse einiger Studien vielversprechend. Ein Schulhund kann einen förderlichen Einfluss auf die Entwicklung und die Ausprägung der exekutiven Funktionen haben. Weitere Forschung, welche die in dieser Arbeit aufgezeigten Tendenzen weiter untersucht, ist jedoch notwendig.

Die Verfasserin möchte die aus dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse nicht einfach so stehen lassen. Die Auseinandersetzung mit der Thematik Schulhund und exekutive Funktionen haben in ihr den Wunsch bestärkt, sich noch genauer mit der praktischen Umsetzung eines Schulhundes in der Schule auseinanderzusetzen. Um einen Schulhund erfolgreich in die praktische Tätigkeit als SHP in der Schule zu integrieren, ist ein sorgfältig durchdachtes Konzept vonnöten, und viele Fragen müssen geklärt werden. Es stellen sich Fragen zu organisatorischen Angelegenheiten wie Versicherungen und Genehmigungen oder auch Fragen zu wesentlichen Voraussetzungen wie Tierschutz, Hygiene, Allergien, Angst vor Hunden und Akzeptanz im Lehrerteam. Weiterhin sind auch praktische Fragen wie die Auswahl und Ausbildung des Hundes zu berücksichtigen.

8. Danksagung

Last but not least möchte sich die Verfasserin bei allen Personen bedanken, die sie in irgendeiner Weise bei dieser Arbeit unterstützt haben. Einerseits bei Seline Soom für die kompetente, motivierende und wertschätzende Beratung und Begleitung. Andererseits aber auch bei ihren Freundinnen und Eltern, die sie immer wieder ermutigt und bestärkt haben. Ein spezieller Dank gilt ihren drei Kindern Noah, Matthis und Louisa, welche viel Verständnis aufbrachten für den zeitaufwändigen und gedanklich absorbierenden Forschungs- und Schreibprozess dieser Arbeit.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategoriensystem der qualitativen Inhaltsanalyse

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelblatt: Foto eines Schulhundes von <https://schulhunde-schweiz.ch>

Abbildung 2: Zusammenhang EF – Selbstregulation

Abbildung 3: Das exekutive System: unabhängig und zusammenhängend

Abbildung 4: Verhaltensweisen sozial-emotional kompetenter Kinder

Abbildung 5: Formen tiergestützter Interventionen

Abbildung 6: Drei-Faktoren-Modell der positiven Wirkung von Schulhunden

Abbildung 7: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell

Literaturverzeichnis

Barkley, R. A. (2006). *Attention-deficit hyperactivity disorder. A handbook for diagnosis and treatment* (3. ed., 2. print). New York, NY: Guilford Press.

Beetz, A. (2013). Socio-emotional correlates of a schooldog-teacher-team in the classroom. *Frontiers in Psychology*, 2013(4), 1–7.

Beetz, A. (2019). *Hunde im Schulalltag. Grundlagen und Praxis* (mensch & tier, 4. aktualisierte Auflage, revidierte Ausgabe). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Beetz, A., Riedel, M. & Wohlfarth, R. (Hrsg.). (2018). *Tiergestützte Interventionen. Handbuch für die Aus- und Weiterbildung* (mensch & tier). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.
Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2017). *Lehrplan 21* (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Hrsg.).

Gee, N. R., Church, M. T. & Altobelli, C. L. (2010 b). Preschoolers make fewer errors on an object categorization task in the presence of a dog. *Anthrozoös*, 2010(23(3)), 223–230.

- Gee, N. R., Crist, E. N. & Carr, D. N. (2010 a). Preschool children require fewer instructional prompts to perform memory task in the presence of a dog. *Anthrozoös*, 2010(23(2)), 173–184.
- Gee, N. R., Gould, J. K., Swanson, C. C. & Wagner, A. K. (2012). Preschoolers categorize animate objects better in the presence of a dog. *Anthrozoös*, 2012(25(2)), 187–198.
- Germann-Tillmann, T., Merklin, L. & Stamm Näf, A. (2014). *Tiergestützte Interventionen. Der multiprofessionelle Ansatz* (Greencare Tiergestützte Therapie, 1. Auflage). Bern: Huber.
- Gold, A. (2011). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention* (Pädagogische Psychologie, 1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Grammer, K. (1988). *Biologische Grundlagen des Sozialverhaltens. Verhaltensforschung in Kindergruppen* (Dimensionen der modernen Biologie, Bd. 5). Darmstadt: Wiss. Buchges., [Abt. Verl.].
- Grob, A. & Smolenski, C. (2009). *FEEL-KJ. Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen* (2., aktualisierte u. erg. Aufl.). Bern: Huber.
- Hediger, K. & Turner Dennis C. (2014). Can dogs increase children's attention and concentration performance? A randomised controlled trial. *Human-Animal Interaction Bulletin*, 2014(2), 21–39. Verfügbar unter www.iamt.ch
- Hergovich, A. & Hörndler, H. (1994). *Gestaltwahrnehmungstest. Ein computerbasiertes Verfahren zur Messung der Feldartikulation* (Hi [psi]. Software und Manual. Frankfurt/Main: Swets Test Services.
- Hergovich, A., Monshi, B., Semmler, G. & Zieglmayer, V. (2002). The effects of the presence of a dog in the classroom. *Anthrozoös*, 2002(15(1)), 37–50.
- IAHAIO Weissbuch. (2014). *Definitionen der IAHAIO für Tiergestützte Interventionen und Richtlinien für das Wohlbefinden der beteiligten Tiere*. Verfügbar unter <https://iahaio.org/wp/wp-content/uploads/2017/05/iahaio-white-paper-2014-german.pdf>
- Institute of Neuropsychology. (2001). *Candit. Computer Assisted Neuropsychological Diagnostics and Therapy. Unpublished manual*. University of Zurich. Verfügbar unter www.candit.com
- Julius, H., Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D. C. & Uvnäs-Moberg, K. (2014). *Bindung zu Tieren. Psychologische und neurobiologische Grundlagen tiergestützter Interventionen*. Göttingen: hogrefe.
- Kastner-Koller, U. & Deimann, P. (1998). *Der Wiener Entwicklungstest. Ein allgemeines Entwicklungstestverfahren für Kinder von 3 bis 6 Jahren; Handanweisung*. Göttingen: hogrefe, Verl. für Psychologie.
- Killian, B. (1994). *Das Tierbild des Kindes im Verlauf seiner kognitiven Entwicklung*. Unveröffentlichte Diplomarbeit. Universität Wien.

- Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung* (1. Aufl.). Göttingen [u.a.]: hogrefe.
- Kotrschal, K. & Ortbauer, B. (2003). Behavioral effects of the presence of a dog in a classroom. *Anthrozoös*, 2003(16(2)), 147–159.
- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Bern: hogrefe.
- Lauth, G. W. & Schlottke, P. F. (1999). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern. Diagnostik und Therapie* (Materialien für die psychosoziale Praxis, 4., korrigierte Aufl.).
- Levinson, B. (1964). Pets: A special technique in child psychotherapy. *Mental Hygiene*, 1964(48), 243–248.
- Martin, P. & Bateson, P. (1993). *Measuring behaviour. An introductory guide* (2. ed.). Cambridge u.a.: Cambridge Univ. Press.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Beltz Studium, 5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (Beltz Pädagogik, 12., überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Novotný, K. (Hrsg.). (2010). *Pädagogik in der Sonderpädagogik*. Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren.
- Otterstedt, C. (2017). *Tiergestützte Interventionen. Methoden und tiergerechter Einsatz in Therapie, Pädagogik und Förderung*. 88 Fragen & Antworten. Stuttgart: Schattauer.
- Petermann, F., Petermann, U. & Wechsler, D. (2007). *HAWIK-IV. Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder - IV* (3., überarb. und erg. Aufl.). Bern etc.: zu beziehen bei Testzentrale der Schweizer Psychologen etc; H. Huber.
- Rauer, W. & Schuck, K. D. (2003). *FEES 3-4. Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern dritter und vierter Klassen; Manual*. Göttingen: Beltz Test.
- Roebbers, C. M., Röthlisberger, M., Neuenschwander, R. & Cimeli, P. (2014). *Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen - Manual*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Bern: hogrefe.
- Rossmann, P. (2005). *DTK. Depressionstest für Kinder* (2., überarb. und erg. Aufl.). Bern etc.: H. Huber.
- Spitzer, M., Kubesch, S. & Walk, L. (2017). *Exekutive Funktionen - Basis für erfolgreiches Lernen. fex Förderung exekutiver Funktionen*, ZNL / Wehrfritz. Verfügbar unter www.znl-fex.de

- Stuber-Bartmann, S. (2018). *Besser lernen. Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule* (2., durchgesehene Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Vernooij, M. A. & Schneider, S. (2018). *Handbuch der Tiergestützten Intervention. Grundlagen - Konzepte - Praxisfelder* (4., korrigierte und aktualisierte Auflage). Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag.
- Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft, Praxis, Förderspiele* (1. Aufl.). s. l.: Wehrfritz.

Anhang

Anhang 1: Kategoriensystem

Anhang 1: Kategoriensystem

Tabelle 1: Kategoriensystem der qualitativen Inhaltsanalyse

Kategorien deutsch und englisch		Definitionen	Ankerbeispiele	Fundstellen
Exekutive Funktionen				
Informationen	information	-	-	-
Anweisungen / Hilfestellungen	instructions / instructional prompts = induktiv entwickelt!!!	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche beschreiben, wie viele Anweisungen / Hilfestellungen Kinder in Anwesenheit eines Hundes benötigen, um eine Aufgabe zu lösen.	«The results of this experiment indicate that preschool children need fewer instructional prompts, both General and Task Specific, in the presence of a real dog than in the presence of a human» (Gee et al., 2010a, S. 179).	- Gee et al., 2010a, S. 179, Z.: 9-11, S. 181, Z.: 37-38
Aufmerksamkeit	attention	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche sich auf die Aufmerksamkeit der Kinder in Anwesenheit eines Hundes beziehen.	«Quite remarkably, children paid more attention to the teacher ... when the dog was in the classroom» (Kotrschal & Ortbauer, 2003, S. 153).	- Kotrschal & Ortbauer, 2003, S. 153, Z.: 14-16 - Gee et al., 2010a, S. 179, Z.: 23-28 - Gee et al., 2012, S. 195; Z.: 25-29 - Hediger & Turner, 2014, S. 27, Spalte 2, Z.: 2-4; S. 29, Spalte 1, Z.:1 - S. 30, Spalte 1, Z.:12
Verhalten	behavior	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche sich mit dem Verhalten der Kinder in Anwesenheit eines Hundes befassen.	«A closer examination of individual interactions via focal sampling revealed that children showed conspicuous and troublesome behavior considerably less often when the dog	- Kotrschal & Ortbauer, 2003, S. 153, Z.: 24-26, Z.: 32-33

			was in the classroom ... » (Kotrshal & Ortbauer, 2003, S. 153).	
Gefühle	feelings	-	-	-
Empathie	empathy	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche sich auf die Wirkung von Hunden auf die Empathie bei den Kindern beziehen.	«Thus, in comparison with the control group, at Time 2 the children in the experimental group had significantly higher values on the scale which measured empathy. The mean baseline value for the experimental group was 9.5, which increased to 12.5 after the presence of the dog» (Hergovich et al., 2002, S. 45-46).	- Hergovich et al., 2002, S. 45, Z.: 37-40, S. 46, Z.: 1
Feldunabhängigkeit	field independence = induktiv entwickelt	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche die Feldunabhängigkeit der Kinder in Anwesenheit eines Hundes beschreiben.	«The most interesting result from our point of view ... was the significantly greater field independence of the children of the experimental group at Time 2, compared to the control group» (Hergovich et al., 2002, S. 46).	- Hergovich et al., 2002, S. 46, Z.: 4-8

Fehler	errors = induktiv entwickelt	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche sich auf die Menge der gemachten Fehler in einer Aufgabe in Anwesenheit eines Hundes beziehen.	«However, the presence of the real dog does appear to reduce the number of errors, in the form of irrelevant choices, made on the task» (Gee et al., 2010b, S. 229).	<ul style="list-style-type: none"> - Gee et al., 2010b, S. 229, Z.: 12-13 - Hediger & Turner, 2014, S. 27, Spalte 2, Z.: 21-23
Bindung				
soziale Bindung	social bond	-	-	-
Emotionen				
Angst	anxiety	-	-	-
Wut / Aggression	anger / aggression	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche Bezug nehmen zur Wut / Aggression der Kinder in Anwesenheit eines Hundes.	«Concerning the aggression of the children, it was discovered that in the experimental group only two out of 24 children could be rated as aggressive at both time points, whereas four children were rated as aggressive only at Time 1» (Hergovich et al., 2002, S. 47)	<ul style="list-style-type: none"> - Hergovich et al., 2002, S. 47, Z.: 1-4 - Kotschal & Ortbauer, 2003, S. 153, Z.: 27-29
Stress / gestresst	stress / stressed = induktiv entwickelt	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche sich mit dem Stress der Kinder in Anwesenheit eines Hundes befassen.	«It is possible that when in the presence of the real dog, the children felt less stressed and more relaxed while completing the match-to-sample categorization task» (Gee et al., 2010b, S. 228).	<ul style="list-style-type: none"> - Gee et al., 2010b, S. 228, Z.: 11-12
Emotionen	emotions = induktiv entwickelt	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet welche mit Emotionen der Kinder in Anwesenheit eines Hundes im Zusammenhang stehen.	«However, scores showed a similar trend, a decrease of positive emotions related to learning in the control class	<ul style="list-style-type: none"> - Beetz, 2013, S. 5, Z.: 23-26 - Hediger & Turner, 2014, S. 30, Spalte 2, Z.: 6-8

			and an increase in the dog-class» (Beetz, 2013, S. 5)	
Emotions-regulation	emotion regulation = induktiv entwickelt	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche die Emotions-regulation der Kinder in Anwesenheit eines Hundes beschreiben.	«At t1, the dog-class students showed significantly higher scores in maladaptive strategies for emotion regulation, and lower scores in adaptive strategies» (Beetz, 2013, S. 5).	- Beetz, 2013, S. 5, Z.: 27-29
Soziale Situationen				
Interaktion	interaction	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche etwas über die Interaktionen zwischen den Kindern oder zwischen Kind und Hund in Anwesenheit eines Hundes aussagen.	«Scan sampling revealed, with the dog in the classroom, that children in the class were significantly less alone, more often found in a group, less often in their assigned seat, concentrated less on what they were doing individually and had significantly fewer vocal and provocative interactions over a distance» (Kotrschal & Ortbauer, 2003, S. 153).	- Kotrschal & Ortbauer, 2003, S. 153, Z.: 9-14 - Gee et al., 2012, S. 196, Z.: 1-4
Soziale Integration	social integration = induktiv entwickelt	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche sich auf die soziale Integration der Kinder in der Klasse in Anwesenheit eines Hundes beziehen.	«With respect to the social integration of the children, however, there did appear a significant effect for the experimental group only. At Time 2, the two teachers regarded the children as significantly better integrated into the class group than at Time 1» (Hergovich et al., 2002, S. 46)	- Hergovich et al., 2002, S. 46, Z.: 20-23